

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CAMPUS DE TOLEDO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

EMERSON FERNANDO DE OLIVEIRA

**O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO NO DUOPOLIO DAS EMPRESAS
AÉREAS LATAM E GOL: UMA ABORDAGEM DO EQUILÍBRIO DE NASH
PARA O MERCADO BRASILEIRO**

TOLEDO
2017

EMERSON FERNANDO DE OLIVEIRA

**O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO NO DUOPOLIO DAS EMPRESAS
AÉREAS LATAM E GOL: UMA ABORDAGEM DO EQUILÍBRIO DE NASH
PARA O MERCADO BRASILEIRO**

Monografia apresentada ao Curso de Ciências Econômicas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/*Campus* Toledo, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas.

Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto Piacenti

**TOLEDO
2017**

TERMO DE APROVAÇÃO

EMERSON FERNANDO DE OLIVEIRA

O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO NO MERCADO DUOPOLISTA DAS EMPRESAS AÉREAS LATAM E GOL: UMA ABORDAGEM DO EQUILÍBRIO DE NASH

Monografia apresentada ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas aprovado como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Ciências Econômicas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE/Campus de Toledo, pela seguinte banca examinadora:

Orientador Prof. Dr. Carlos Alberto Piacenti
UNIOESTE/ *Campus* Toledo

Prof. Dr. Flávio Braga de Almeida Gabriel
UNIOESTE/ *Campus* Toledo

Prof. Ma. Daiane Marani Gotardo
UNIOESTE/ *Campus* Toledo

Toledo, 23 de Novembro de 2017.

Àqueles que nunca deixaram eu desistir, meus pais,
Lourival de Oliveira e Sirley Neves de Oliveira.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a minha família, a meu pai Lourival de Oliveira e à minha mãe Sirley Neves de Oliveira. Por demonstrar em sua extrema simplicidade, que quando você não nasce com muitos recursos, a única opção para mudar de situação é através de uma vida pautada na dignidade e na educação, e por mais que a vida seja em alguns momentos injusta, sempre existe algo que possamos fazer para triunfar e nos tornarmos eternos. Este gesto na sua pureza demonstrou ao longo de minha vida que o conhecimento é o elo entre a ciência e o homem. A minha tia Rosângela, pela ajuda na escolha do tema da monografia.

Agradeço a todos meus queridos amigos pela compreensão nos meus momentos de ausência. Aos meus colegas de turma, por tornar os intervalos das aulas, momentos de descontração e muitas risadas.

Ao professor Luiz A. Cypriano, por me aceitar como monitor no curso de Ciências Econômicas me incentivando desta forma a sempre estar avançando intelectualmente.

Agradeço a todos os professores do curso de Ciências Econômicas, que solidificaram a base da minha aprendizagem, certamente estão dentre os melhores profissionais que eu tive e terei em minha carreira.

Merece destaque a minha co-orientadora professora Daiane M. Gotardo, que em todos os momentos estava disposta a me auxiliar nas pesquisas e com a capacidade de demonstrar que até mesmo as equações mais difíceis, podem ser resolvidas quando se têm força de vontade, sua contribuição para o presente trabalho foi imprescindível, meus sinceros agradecimentos.

Um especial agradecimento ao professor Carlos A. Piacenti por acreditar na minha capacidade de realizar a pesquisa e possibilitar a oportunidade da realização desta monografia e sempre estar disponível para auxiliar no avanço do trabalho.

Por fim, gostaria de expor meus agradecimentos a todas as pessoas direta ou indiretamente auxiliaram para que este trabalho fosse possível de ser realizado.

“Se você vai ter que conviver com você mesmo até o fim, se você vai ter que se aguentar até o fim, se você vai ser espectador de você mesmo até o fim, é melhor que se encante com o que faz.”

Clóvis de Barros Filho

Oliveira, Emerson F. **O Processo de tomada de decisão no mercado duopolista das empresas aéreas Latam e Gol: Uma Abordagem do equilíbrio de Nash.** 87 páginas. Monografia. (Centro de Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, *Campus Toledo*, 2017.

RESUMO: O processo de tomada de decisão dos agentes é estudado como um problema econômico. Conforme a literatura existe inúmeros fatores que afetam a escolha da melhor decisão a ser realizada. Neste cenário, a Teoria dos Jogos que foi solidificada para o ambiente econômico por Nash Jr. é importante, por demonstrar qual é a melhor decisão que os agentes podem realizar para maximizar os ganhos de todo o mercado sem que ocorra a criação de um cartel entre as empresas e evitar um jogo de soma-zero. Assim o mercado de aviação civil brasileiro se destaca por sua importância para o desenvolvimento tecnológico e científico do Brasil, sendo um mercado que possui duas empresas que dominam o transporte aéreo, logo o ferramental qualitativo e quantitativo da Teoria dos Jogos torna-se importante por auxiliar a empresa Latam e Gol. Nesse sentido, o presente estudou buscou avaliar a quantidade ótima de poltronas que as empresas deveriam ter ofertado em 2016, com base em uma série histórica de três anos, para que tanto a Latam como a Gol, pudessem maximizar os seus ganhos, com esta análise é possível determinar um ponto de equilíbrio para o mercado de aviação civil, que satisfazem as expectativas que as duas empresas possuem em relação a sua concorrente. A análise foi feita por meio do Equilíbrio de Nash, utilizando um coeficiente de variação para a Latam e para Gol. Como principais resultados, confirmou-se a importância da Teoria dos Jogos, e a utilização da racionalidade das empresas, bem como realizando a melhor tomada de decisão.

Palavra-chave: Teoria dos Jogos, Equilíbrio de Nash, Duopólio, Tomada de Decisão.

Oliveira, Emerson F. **The Process of socket of decision in the market duopolista of the aerial companies Latam and Gol:** An approach of the Equilibrium of Nash. 87 pages. Monograph. (Center for Applied Social Sciences) - West University of the Paraná State – UNIOESTE, *Campus* of Toledo, 2017.

ABSTRACT: The decision-making process of the agents is studied as an economic problem. According to the literature there are many factors that affect the choice of the best decision to be made. In this scenario, the Game Theory that has been solidified for the economic environment by Nash Jr. is important because it demonstrates the best decision that agents can make to maximize the gains of the entire market without creating a cartel between companies and avoid a zero-sum game. Thus the Brazilian civil aviation market stands out for its importance for the technological and scientific development of Brazil, being a market that has two companies that dominate air transport, so the qualitative and quantitative tool of the Theory of Games becomes important for auxiliary the company Latam and Gol. In this sense, the present study sought to evaluate the optimal number of seats that companies should have offered in 2016, based on a historical series of three years, so that both Latam and Gol could maximize their earnings, with this analysis it is possible to determine a break-even point for the civil aviation market which meets the expectations of both companies vis-à-vis their competitors. The analysis was done using the Nash equilibrium, using a coefficient of variation for Latam and Gol. As main results, the importance of Game Theory was confirmed, as well as the use of corporate rationality, as well as the best decision making.

KEYWORDS: Game Theory, Nash equilibrium, Duopoly, Decision Making.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Estrutura de mercado de aviação doméstica brasileira em 2015	45
Quadro 2 - Estrutura de mercado de aviação doméstica brasileira em 2016	46
Quadro 3 – Interpretação coeficiente de correlação de <i>Pearson</i>	55
Quadro 4 - mercado de ASK de linhas aéreas domésticas nacionais no Brasil: LATAM e GOL – janeiro a dezembro de 2013	58
Quadro 5 - mercado de ASK de linhas aéreas domésticas nacionais no Brasil: LATAM e GOL – janeiro a dezembro de 2014	59
Quadro 7 - mercado de linhas aéreas domésticas nacionais no Brasil: LATAM e GOL – janeiro a dezembro de 2015.....	60
Quadro 8 – Comportamentos da trajetória de redução e aumento de <i>market share</i> em 2016	64
Quadro 9 – <i>payoff</i> do mercado de linhas aéreas domésticas nacionais no Brasil: LATAM e GOL – cenários alternativos - janeiro a dezembro de 2016	75

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Participação das empresas no mercado de ASK em 2016.....	62
Gráfico 2 – <i>Market share</i> das empresas no mercado de ASK em 2016.....	64
Gráfico 3 – Competição das empresas no mercado de ASK em 2016	65
Gráfico 4 – <i>Market share</i> das empresas no mercado de ASK em 2016 – cenário alternativo.....	76
Gráfico 5 – Competição das empresas no mercado de ASK em 2016 – cenários alternativos.....	76

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - matriz de ganhos.....	28
Tabela 2 – matriz de <i>payoffs</i>	37
Tabela 3 – Problema da escolha do produto	39
Tabela 4 – matriz de <i>payoffs</i> do mercado de ASK	54
Tabela 5 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Janeiro.....	67
Tabela 6 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Fevereiro.....	67
Tabela 7 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Março.....	67
Tabela 8 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Abril.....	68
Tabela 9 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Maio	68
Tabela 10 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Junho	68
Tabela 11 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Julho	71
Tabela 12 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Agosto.....	71
Tabela 13 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Setembro	72
Tabela 14 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Outubro.....	72
Tabela 15 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Novembro	72
Tabela 16 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Dezembro	73

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	14
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA	16
1.2 OBJETIVO.....	16
1.2.1 Objetivo geral	16
1.2.2 Objetivos específicos.....	17
1.3 JUSTIFICATIVA DE PESQUISA	17
2 REFERENCIAL TEÓRICO	19
2.1 PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA.....	19
2.2 TEORIA DOS JOGOS	20
2.2.1 O legado de Cournot e Bertrand no desenvolvimento da Teoria dos Jogos	22
2.2.2 Desenvolvimento da Teoria dos Jogos no século XX	24
2.2.2.1 John Von Neumman.....	26
2.2.2.2 Oskar Morgenstern	29
2.2.3 JOHN FORBES NASH JUNIOR	31
2.2.3.1 Jogos não cooperativos	32
2.2.3.2 Ponto de equilíbrio em n-pessoas	33
2.2.3.3 Equilíbrio de Nash.....	34
2.3 A EVOLUÇÃO DA AVIAÇÃO MUNDIAL.....	40
2.4 A EVOLUÇÃO DA AVIAÇÃO BRASILEIRA.....	42
2.4.1 Mercado duopolista de ASK.....	44
3 METODOLOGIA	48
3.1 REPRESENTAÇÃO DE UM JOGO NÃO COOPERATIVO	48
3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CENÁRIOS ALTERNATIVOS DE ASK	50
3.3 ESTRUTURA METODOLOGICA	51
3.3.1 Dispersão relativa e absoluta.....	51
3.3.2 Coeficiente de variação	52

4 EVIDÊNCIAS DA IMPORTÂNCIA DO EQUILIBRIO DE NASH, PARA O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DAS EMPRESAS AÉREAS LATAM E GOL	56
4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS	57
4.2 IMPACTO DA INTERDEPÊNDENCIA DE ASK E <i>MARKET SHARE</i> EM 2016 ...	63
4.3 PONTO DE EQUILIBRÍO DE NASH PARA A ANÁLISE DOS CENÁRIOS ALTERNATIVOS DE ASK EM 2016.....	66
4.4 ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS DOS PONTOS DE EQUILIBRIO DE NASH	73
4.5 DEFINIÇÃO DO EQUILIBRIO DE MINIMAX SOB A OTICA DA RACIONALIDADE.....	77
5. CONCLUSÃO	79
REFERÊNCIAS	81

1. INTRODUÇÃO

A estrutura econômica atual está vinculada a interação estratégica entre os agentes de tal forma que a ação de uma empresa, instituição ou organização depende do conjunto de estratégias puras dos agentes econômicos envolvidos. Os leilões, processos de compra, negociações e decisões para aumentar plantas industriais são relações cujos agentes de decisão, interagem de forma simultânea (MAFFEZZOLI, 2016).

Estudar o processo de tomada de decisão entre agentes econômicos em condições de conflito torna-se relevante, devido às decisões econômicas serem realizadas em ambientes constituídos por incertezas em relação aos possíveis resultados que podem ser obtidos. A situação de risco do mercado econômico faz com que as empresas avaliem o melhor ganho possível para que não tenham perdas desnecessárias, neste ambiente é necessário que as empresas realizem as decisões corretas.

Dessa forma o processo de tomada de decisão, e mais especificamente, das empresas tem sido uma indagação de pesquisa importante em economia desde os trabalhos sobre a teoria dos jogos, por se constituir em um ferramental utilizado pelos economistas e matemáticos para analisar as melhores escolhas em um mercado agressivo, através da avaliação do comportamento dos agentes.

John Forbes Nash Junior a partir de 1951 utilizou a Teoria dos Jogos para formular o alicerce do equilíbrio de Nash a fim de avaliar as decisões ótimas dos indivíduos em situações de interesses conflitantes. Esse equilíbrio abrange a teoria matemática pura e também problemas comportamentais entre os agentes econômicos, tal como a análise da tomada de decisão de uma empresa em função das ações da empresa concorrente (PINDYCK, RUBINFELD, 1994; VARIAN, 2006).

O equilíbrio de Nash propõe avaliar o processo de tomada de decisão dos envolvidos que agem mutuamente em um contexto de não cooperação e interdependência simultânea (SARTINI et al., 2004; XAVIER, 2007).

A partir do equilíbrio de Nash é possível estudar mercados oligopolistas formados por duas empresas caracterizando-se desta forma o duopólio. Um

duopólio pode ser caracterizado como um mercado altamente concentrado no qual o bem homogêneo é ofertado por apenas duas empresas que dividem 100% do mercado, ou em que haja várias empresas ofertantes, mas duas possuem uma parcela de *market share* muito superior à das demais. Nessa estrutura de mercado, os dois agentes com *market share* análogo conhecem o conjunto de estratégias disponíveis, de tal forma que suas interações podem ser representadas pelo equilíbrio de Nash (PINDYCK, RUBINFELD, 1994; FREIRE, MOREIRA, SOUSA, 2015; JANJGAVA, SLOBODYAN, 2011).

A estrutura de oligopólio e duopólio caracteriza vários mercados na economia brasileira. Dentre esses mercados inclui-se o setor de aviação civil doméstica, o qual é altamente concentrado. Nesse setor se destaca quatro empresas, no entanto duas delas – a Latam e a Gol – detêm grande parte do mercado. No ano de 2016 estas empresas abrangeram 71,40% de *market share* no número de assentos/quilômetros ofertados, enquanto o somatório das outras duas empresas, Avianca e Azul foram de 28,60%. Esses números ilustram a estrutura dominante das empresas Latam e Gol no mercado doméstico nacional (DE SENA, 2008; ANAC, 2017).

Logo a perquisição em questão sobre a teoria dos jogos, permeia o mercado duopolista de aviação civil brasileira bem como os possíveis comportamentos dos agentes. Tal setor é considerado importante por estimular as relações econômicas e o intercâmbio entre pessoas e mercadorias no Brasil.

Ao longo dos anos de 1950 até a década de 1960 mais de 20 empresas foram criadas, sendo suas rotas concentradas principalmente no litoral, como o excesso de oferta o setor não possuiu alta lucratividade, sendo a demanda até 1960 não suficientes para tornar viáveis os voos realizados, assim um grande numero de empresas se enfraqueceram e muitas faliram ou foram compradas por outras empresas, ou até mesmo se fundiram (MALAGUTTI, 2001).

Na década de 1960 a aviação brasileira estava com uma grave crise econômica devido à baixa rentabilidade, por causa do excesso de concorrência e a necessidade da renovação de seus aviões, a fim de superar estas dificuldades o governo em conjunto com as empresas de aviação criaram a Conferência Nacional de Aviação Comercial (CONAC) para definir e estimular as fusões e diminuir o numero de empresas operantes no setor. Este fato deu origem a uma competição

controlada com a intervenção do governo em decisões administrativas das empresas (ANAC, 2017; MALAGUTTI, 2001).

Após 1994 com o Plano Real e o advento do crescimento do turismo brasileiro o setor de aviação civil obteve um crescimento notável, ocupando um espaço relevante na economia nacional (ANAC, 2017). Entre os anos de 2004 e 2014 ocorreu desenvolvimento alto no setor, com diminuição dos custos e aumento no número de passageiros, alcançando 117 milhões em 2014, uma variação de 170%. As companhias aéreas têm papel fundamental na geração de empregos no Brasil, em 2014 as operadoras de aeroporto – restaurantes e lojas de varejos situadas dentro do aeroporto, fabricantes de aeronaves e serviços de navegação – geraram 270.000 empregos no Brasil e os fornecedores locais empregaram mais de 400.000 pessoas, sendo que estas pessoas ao gastarem a sua renda mantiveram o emprego de mais 190.000 pessoas e o setor contribuiu em 2014 com \$25,1 bilhões de reais para o PIB brasileiro (ANAC, 2017).

Desta forma no setor de aviação os gestores devem definir um conjunto de estratégias, avaliando as possíveis decisões de seus concorrentes, a fim de obter uma maior assertividade em suas decisões, tornando-se indispensável o conjunto de estratégias que os agentes do setor possuem.

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA

Diante do exposto, o presente estudo tem como problema de pesquisa a seguinte pergunta norteadora:

Qual o Equilíbrio de Nash para o setor de aviação civil doméstica brasileira, caracterizada como um mercado duopolista, diante da tomada de decisão sob a perspectiva de equilíbrio de Nash?

1.2 OBJETIVO

1.2.1 Objetivo geral

Analisar as possíveis combinações de escolhas estratégicas entre as empresas que dominam o *market share* do mercado de aviação civil doméstica

brasileira, caracterizado como duopólio com base no equilíbrio de Nash, entre janeiro e dezembro de 2016.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Verificar o comportamento das variáveis *marketshare* e ASK entre janeiro a dezembro de 2016 para a caracterização do equilíbrio de Nash.
2. Analisar a influência do equilíbrio de Nash nas empresas LATAM Airlines Group e Gol linhas Aéreas Inteligentes no processo de tomadas de decisões em relação à variável ASK.
3. Realizar a construção representativa de cenários mensais para avaliar o Minimax no mercado duopolista de linhas aéreas brasileira.

1.3 JUSTIFICA DA PESQUISA

O cenário econômico está constantemente sendo influenciado por um fluxo intenso de informações, exigindo que as empresas disponham de um gerenciamento eficiente. Neste contexto o processo de tomada de decisões das empresas é compreendido por diferentes modelos estratégicos pertinentes a aplicações em determinadas situações. Torna-se necessário que os agentes econômicos utilizem instrumentos corretos e simplificados para especificar as melhores decisões, observando as estratégias que a empresa concorrente possui.

Devido à importância das tomadas de decisões nas empresas, o estudo sobre processo decisório tem sido objeto de análise para diversos analistas e gestores desde a revolução industrial, porém as escolhas dos agentes de quais ações econômicas realizarem permeiam a época das grandes rotas de navegação e comércio da Europa medieval nos séculos VI auxiliando no desenvolvimento do capitalismo Europeu em sua fase mercantilista (PEDRO, 1997; GUJARATI, 2011).

Em estudos iniciados por Augustin Cournot (1850) sobre a teoria dos jogos, formalizaram-se metodologias de barganha na tomada de decisão dos agentes e John Forbes Nash Junior deu continuidade a esta teoria demonstrando também a pertinência em análises sobre o comportamento das empresas em mercados duopolistas. A partir de estudos realizados por Nash, em um duopólio ambas as

empresas são capazes de mudar suas decisões, avaliando resultados provenientes de novas informações, maximizando assim os resultados previstos, a partir do conceito de utilidade, a fim de elevar os ganhos em *market share* no mercado.

O uso da teoria dos jogos é fundamental para compreender o comportamento humano em cenários onde as decisões dos agentes econômicos são impactadas por outros concorrentes do mercado, assim é prioritário que gestores dessa área possuam ferramentas para avaliar situações de tomada de decisão.

O estudo procura contribuir com a avaliação dos fatores relacionados ao *market share* do setor de aviação civil doméstica, com uma abordagem da teoria dos jogos, a fim de indagar a estrutura comportamental dos agentes econômicos em um mercado duopolista não cooperativo, para maximizar os benefícios não apenas de uma empresa, mas de ambas as empresas participantes do processo decisório.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA

O processo decisório das empresas em um ambiente de incertezas e alta competitividade é estudado como um problema econômico, surgindo então o planejamento e desenvolvimento que incorpora métodos de análises quali-quantitativos acerca da tomada de decisão a fim de atingir os objetivos pré-estabelecidos na empresa. O processo de tomada de decisão tem sido ênfase em vários estudos por constituir em um elemento crucial para as empresas expandirem e atingir seus objetivos frente a um mercado cada vez mais competitivo. Torna-se imprescindível no ambiente econômico mundial caracterizado pela escassez dos recursos e pela presença de custos de oportunidade, riscos e incertezas a correta tomada decisão dos agentes sendo então elemento essencial para as empresas garantirem a vantagem comparativa no mercado (MAFFEZZOLI, 2016).

A análise do comportamento humano é importante para definir quais ações serão tomadas em um ambiente de competitividade. Essas ações são informações que os agentes possuem no processo decisório atuando de forma racional e com preferências conhecidas. Porém, é sabido que o ser humano é incapaz de absorver, avaliar e analisar todas as informações existentes. O conjunto de informações utilizadas pelos agentes é fundamentado em fatos intangíveis, com base nas percepções que o indivíduo possui em relação ao ambiente em que está inserido,

Logo a racionalidade dos indivíduos depende de suas crenças, as quais por sua vez dependem das informações disponíveis no processo decisório. A interação entre os agentes econômicos em específico as empresas, constitui-se em um ambiente que observa o conjunto de *payoffs* da empresa concorrente, avaliando situações estratégicas em que os agentes escolhem diferentes ações para melhorar o seu retorno financeiro (MAFFEZZOLI, 2016; GADELHA, 2007; MELLO, FUCIDJI, 2016). Este cenário competitivo influencia os agentes econômicos na tomada de decisões em que a empresa incorre não apenas em ambições individuais, mas também considerando as estratégias que o grupo possui a fim de escolher a melhor decisão, dado a matriz de ganhos do oponente.

O conceito de estratégia foi introduzido pelos gregos, os quais utilizavam com conotação militar. O termo estratégia, mais especificamente das palavras gregas

“stratos” e “agein” traduz-se como “exército” e “comandar”, da mesma origem do substantivo “strategos”, que significa general no comando (MAINARDES; FERREIRA; RAPOSO, 2012). A origem da palavra estratégia significa a ação de conduzir um contingente de soldados para atingir o objetivo de forma mais eficiente possível, através de um plano prefixado em diversos cenários, de acordo com o comportamento do oponente. Nota-se que a origem do termo estratégia na Grécia antiga tinha como significado inicial um conjunto de ações possíveis em situação de conflito (MAINARDES; FERREIRA; RAPOSO, 2012).

Foi após a 2ª Guerra Mundial que as empresas se aprofundaram na utilização deste termo como instrumento para a reconstrução de suas indústrias, através do desenvolvimento administrativo. Com o advento da globalização e inovações tecnológicas o conjunto de estratégias adotadas pelas empresas torna-se indispensável para os gestores de uma empresa atingir os seus objetivos (MAINARDES; FERREIRA; RAPOSO, 2012).

Permanecer nesse mercado competitivo é um dos maiores desafios das empresas na atualidade. As empresas brasileiras após décadas de crescimento enérgico tiveram queda em competitividade econômica. Essa estagnação prejudicou a inserção comercial no mercado externo, porém o mercado brasileiro é dinâmico com mudanças constantes. Nesse cenário, economistas do *mainstream* econômico utilizam a Teoria dos Jogos que tem início com James Waldegrave em 1713 para maximizar o *payoff*, demonstrando a relevância em estudos referentes à tomada de decisão dos agentes sob interação (SARTINI et al., 2004).

2.2 TEORIA DOS JOGOS

Os seres humanos não podem sobreviver sem interagir com outros humanos. A produção e troca de informações exigem comunicação em algum nível e essas interações podem levar até mesmo a situações de confrontos, sendo a história humana uma história de guerras e também de sucesso.

As instituições, normas culturais e sociais tornam-se cada vez mais complexas para regular essas interações. A fim de avaliar e contribuir para esse processo de interação surge a Teoria dos Jogos que é uma teoria matemática que teve início para delinear os fenômenos que são observados quando ocorre a

interação entre 2 ou mais agentes. Tal teoria fornece a descrição do processo estratégico para maximizar o *payoff* - ganhos - dos agentes de decisão. De acordo com Turocy e Stengel (2001, p.4) “*The concepts of game theory provide a language to formulate, structure, analyze, and understand strategic scenarios*”¹.

A partir do século XVIII o desenvolvimento da Teoria dos Jogos começou a ser modelado por James Waldegrave que avaliou o equilíbrio de estratégias puras² associado a estratégias mistas³ aos jogos de duas pessoas. Nesse jogo os entes para maximizar o seu *payoff* consideram o jogo do ponto de vista probabilístico escolhendo as melhores estratégias mistas sob o conjunto de estratégias puras. Partindo do pressuposto de um jogo de moedas em que o jogador tem um conjunto de estratégias puras (P_i) de *Cara*_(ca) ou *Coroa*_(co) a estratégia mista m_1 irá ser a distribuição das probabilidades no momento do lançamento da moeda em virar *Cara*_(ca) ou *Coroa*_(ca) (TUROCY; STENGEL, 2001; VARIAN, 1992; SARTINI *et al.*, 2004).

De acordo Waldegrave (1713), o jogador deve optar por um conjunto de probabilidade sobre as estratégias puras existentes. Pode-se relacionar as estratégias puras (P_i) em relação às mistas (m_i) a partir da relação entre conjuntos $m_i \subset P_i$ ⁴ e $P_i \supset m_i$ ⁵

Apesar de relevante as análises de James Waldegrave não foram completas e novos pesquisadores deram continuidade aos seus estudos. Ainda assim seu trabalho foi um marco para o desenvolvimento da teoria dos jogos. A partir do século XIV Augustin Cournot realizou importantes contribuições para a teoria dos jogos com a introdução de modelos matemáticos para descrever o comportamento do mercado competitivo.

¹ Os conceitos de teoria dos jogos fornecem um idioma para formular, estruturar, analisar e compreender cenários estratégicos (tradução própria).

² Engloba o conjunto de estratégias em um intervalo fechado que podem ser adotadas em um jogo

³ Considera que cada estratégia pura possui determinada probabilidade, então a distribuição das probabilidades sobre o conjunto de estratégias puras em um intervalo aberto é apontado como estratégia mista

⁴ As estratégias mistas estão contidas nas estratégias puras

⁵ As estratégias puras contem as estratégias mistas

2.2.1 O legado de Cournot e Bertrand no desenvolvimento da Teoria dos Jogos

No início do século XIX os estudos sobre economia de Adam Smith (1776), François Quesnay (1758) e John Stuart Mill, eram escritos não matemáticos, apenas David Ricardo (1817) que realizou análises com formas numéricas utilizando equações funcionais específicas, mas não desenvolveu uma estrutura matemática. Porém, alguns economistas introduziram modelos matemáticos na economia de forma explícita como Francis Ysidro Edgeworth (1881) e Léon Walras (1903), mas isto no início do século XX.

Esse cenário se modificou com Antonie Augustin Cournot (1801-1877) considerado o principal matemático que incluiu a disciplina quantitativa na economia, Cournot foi o precursor do aperfeiçoamento quali-quantitativo da Teoria dos Jogos e sua aplicação ao mercado duopolista. Cournot desenvolveu seu doutorado no ano de 1829 em Paris na *Ecole Normale Supérieure*, os seus estudos em física durante o doutoramento impulsionaram suas teorias sobre as formas funcionais específicas a fim de aplicar na economia (FRIEDMAN, 2016).

Em 1838 Cournot desenvolveu sua principal obra intitulada “Pesquisas nos princípios matemáticos da Teoria da Riqueza” em que se estudaram os duopólios, ampliando a análise das estruturas de mercado que até então se concentrava nos extremos de concorrência perfeita e monopólios (FRIEDMAN, 2016). O mercado duopolista foi o objeto de estudo de Cournot e sua teoria ficou conhecida como o Modelo de Cournot-Duopólio. Esse modelo passou a ser utilizado pelo *mainstream*⁶ econômico para avaliar o mercado em que duas empresas interagem sob a ótica de não cooperação (JANJGAVA, SLOBODYAN, 2011).

No modelo de Cournot tem-se duas empresas produzindo bens homogêneos com custo zero, ambas as empresas decidem qual volume produzir não conhecendo a produção da empresa concorrente. Com a não cooperação se as duas empresas produzirem uma quantidade x de unidades do bem, o preço no mercado deste bem será $p(x)$, e se x_1 for a produção da empresa A , o preço de mercado será: $p(x_1 + x_2)$ assim a estratégia da empresa A é o preço da produção e a recompensa é o seu lucro (VARIAN, 2006).

⁶Caracteriza-se por teorias associadas à economia neoclássica, que aborda expectativas racionais combinando métodos da teoria keynesiana.

Cournot solidifica os pilares da Teoria dos Jogos quando engloba as expectativas em que as empresas preveem qual será a produção da empresa concorrente e com base nessa previsão, decide em qual nível de operação operar a fim de que seu lucro seja maximizado. A decisão da oferta dependerá das expectativas da empresa concorrente.

Procuramos uma combinação de produção (y_1^*, y_2^*) de modo que o nível ótimo de produção da empresa 1, supondo-se que a empresa 2 produza y_2^* , seja de y_1^* e que o nível de produção ótimo da empresa 2, supondo-se que a empresa 1 permaneça em y_1^* , seja de y_2^* . Em outras palavras, as escolhas de produção (y_1^*, y_2^*) satisfazem.

$$\begin{aligned} y_1^* &= f_1(y_2^*) \\ y_2^* &= f_2(y_1^*) \end{aligned}$$

Tal combinação de níveis de produção é conhecida como equilíbrio de Cournot (VARIAN, 2006, p. 528).

O modelo de Cournot, quando inserido em um duopólio, estuda os jogos não cooperativos, pois caso ocorra à cooperação entre as empresas para determinar sua produção, ambas irão incorrer em lucros totais da indústria, através da fixação de preços e produção. Esse sistema é conhecido como cartel⁷. Cournot adaptou o conceito de equilíbrio de mercado influenciando outros matemáticos como Joseph Bertrand (1822-1900) (PINDYCK, RUBINFELD, 1994; VARIAN, 2006).

Ao contrário de Cournot, Bertrand tinha como pressuposto que as empresas realizem a fixação dos preços, determinando a quantidade vendida. O modelo de Bertrand, também considera as expectativas das empresas, onde a empresa *A* realiza a previsão do preço que a empresa *B* fixa, a fim de encontrar os preços que maximizem o lucro de ambas, e quando o preço se igualar ao Custo Marginal irá ocorrer o equilíbrio. O preço não pode ser menor do que o custo marginal, pois, a empresa *A* ou *B* iria aumentar sua função lucro com uma produção menor (FREITAS, 2003). Joseph Bertrand, pela análise do Modelo de Cournot, trabalhou com a hipótese de rigidez dos preços, desenvolvendo o Modelo de Competição de Bertrand.

O modelo de competição de Bertrand estabelece que as firmas em vez de estabelecerem quantidades demandadas para a maximização dos lucros, preferem a fixação de preços em virtude de algum grau

⁷Um cartel é apenas um grupo de empresas que se juntam em concluiu para se comportar como um monopolista e maximizar a soma de seus lucros (VARIAN, 2006, p. 533)”.

de poder de mercado. O modelo é compatível com os casos de diferenciação de produtos.
(SILVA-JUNIOR, 2009, p. 631).

2.2.2 Desenvolvimento da Teoria dos Jogos no século XX

No início do século XX surgiram estudos de cientistas solidificando a estrutura da Teoria dos Jogos, podendo ser citado Ernest Friedrich Ferdinand Zermelo (1871-1953). Zermelo foi o precursor no teorema⁸ dos jogos essencialmente matemático, em que ao menos um agente possui uma estratégia que pode lhe dar a vitória ou obter o empate frente ao oponente (SARTINI, *et al.*, 2004). Este método ficou conhecido como indução reversa em um jogo sequencial, onde propõe analisar o jogo de trás pra frente. Silva-Sobrinho (2013, p.16) descreve que “tal indução permite pensar no jogo de trás para frente e tentar antever as jogadas do oponente tendo sempre, pelo menos, uma jogada reservada”.

O método da indução reversa é analisado na Figura 1. Os ramos que conduzem ao melhor resultado possuem linhas sólidas, no exemplo o usuário chega à conclusão que a melhor opção é continuar com a conexão de internet mesmo se o provedor não corrigir o problema do serviço, pois irá obter recompensa de 3 e se optasse por sair da conexão a recompensa seria de apenas 1 (MAIA, GUARDIEIRO, 2011; SILVA-SOBRINHO, 2013). E optando pelo modo de indução reversa chega-se até o 1º nó do jogo e a linha sólida que sai do 1º nó dá a solução para o jogo, em que a melhor opção será o provedor não corrigir o problema de conexão de internet e o usuário permanecer com a conexão.

Figura 1. Solução através do método de indução reversa

Fonte: (MAIA, GUARDIEIRO, 2011, p.6).

⁸São verdades inquestionáveis universalmente válidas, muitas vezes utilizadas como princípios na construção de uma teoria ou como base para a argumentação (RIBEIRO, 2014, p.1).

A partir do método de indução reversa Zermelo consolidou na Teoria dos Jogos a descrição de movimentos estratégicos, que serviram de base para a elaboração do Equilíbrio de Nash. Os agentes sob conflito podem escolher 3 tipos de estratégias: compromisso, promessa e ameaça. Sendo os jogadores racionais os agentes de decisão podem antecipar suas estratégias, a fim de obter um melhor *payoff* (MAIA, GUARDIEIRO, 2011; SILVA-SOBRINHO, 2013).

Existem três tipos de movimentos estratégicos que um jogador pode escolher: compromisso, promessa e ameaça. Como exemplo de movimento estratégico, uma ameaça é usada como movimento estratégico para forçar o provedor a corrigir o problema de qualidade do enlace no jogo entre provedor e usuário, uma vez que, conforme visto acima, o provedor não tem nenhum incentivo para tomar qualquer ação reparadora. Sendo assim, usuário pode ameaçar com uma regra de resposta que levará a um mal resultado para o provedor se ele contrariar os interesses do usuário. Esta regra pode ser expressa da seguinte forma: “corrige a qualidade do enlace imediatamente ou eu mudo para um outro provedor. (MAIA, GUARDIEIRO, 2011, p.6).

O francês Félix Edouard Justin Emile Borel (1871-1956) foi um dos gênios da matemática, sido influenciado por Gaston Darboux⁹ para avançar em seus estudos científicos. Em 1909, Borel publicou diversos artigos que originaram a teoria matemática da probabilidade, podendo ser citado nessa teoria o chamado Borel-Cantelli. Esse lema pode ser avaliado da seguinte forma: dado o intervalo $[0, \infty[$ a probabilidade de um programa computacional escolher ao acaso o número 0,1 é de 100%, mesmo que esta chance tenda a 0. Em outras palavras, Borel e Cantelli afirmam que se algo tem alguma chance de ocorrer isso irá acontecer com 100% de certeza, mesmo que a possibilidade seja infinitesimal (DAMIANI, 2014). Essa análise impulsionou o desenvolvimento da Teoria da Probabilidade, contribuindo também para a teoria da relatividade de Albert Einstein em relação a estudos sobre aleatoriedade destacando-se a famosa frase de que “Deus não joga dados”.

Você acredita no Deus que joga dados, e eu em lei e ordem absolutas, num mundo que existe objetivamente, e que eu, de uma maneira toscamente especulativa, estou tentando apreender. Acredito firmemente, mas alimento a esperança de que alguém descobrirá uma maneira mais realística, ou antes, uma base mais

⁹ Gaston Darboux foi um matemático Francês, membro da instituição acadêmica de Londres que tem como objetivo o incentivo o pensamento científico.

tangível do que me foi dado fazer. Nem mesmo os grandes êxitos iniciais da teoria quântica me fazem crer no jogo de dados essencial, embora tenha plena consciência de que seus jovens colegas interpretam isto como uma consequência da senilidade (STEWART, 2013, p. 328).

Tanto as análises de Borel como as de Einstein influenciaram a Teoria dos Jogos, em que os agentes possuem as estratégias ótimas mesmo em jogos de sorte. Esses estudos caracterizaram-se como o ponto inicial das análises probabilísticas modernas (BERNASCONI, LORENZ, SPOHEL, 2011).

Entre 1905 e 1950 Borel publicou mais de 50 artigos, sendo motivado principalmente por Bertrand, Reichenbach e Keynes, porém com uma visão mais realista sobre a matemática, enfatizando aplicações em diversas ciências (SILVA-SOBRINHO, 2013). Mesmo dentre estes períodos, Borel continuou realizando estudos científicos (DAMIANI, 2014). Borel incentivou outros cientistas em estudos sobre o mercado duopolista tal como John von Neumann devido estudos sobre a teoria dos jogos.

[...] principalmente por jogos que dependiam de sorte, mas também da habilidade do jogador, levando a aplicações em situações de conflito como a arte da guerra, especulações econômicas e financeiras, entre outras situações de conflito, sempre analisando jogos estratégicos, considerado assim, o primeiro a trabalhar com a ideia de estratégia ou método de jogo, retratando em números e descrições o que cada jogador deve fazer (SILVA-SOBRINHO, 2013, p.16)

Com estes estudos alavancou-se a teoria dos jogos, influenciando o cientista húngaro John von Neumann que adaptou a teoria para a aplicação em mercados duoplistas.

2.2.2.1 John Von Neumann

Em 1921, aos 17 anos,, na Universidade de Berlim Von Neumann aprendeu estatística e mecânica através de Albert Einsten, e isso o incentivou a estudar a Teoria dos Jogos assim que terminou o seu doutorado. A partir de 1923 Von Neumann realizou estudos fornecendo então o alicerce necessário para o progresso da mecânica quântica, estudando as funções de x que corresponde a um ponto no espaço em um determinado tempo (t), avaliando a probabilidade de x estar em um

determinado ponto do espaço, estes estudos apesar de envolver a física e matemática avançada, impactaram na formação de um conhecimento capaz de fazer progredir estudos sobre o movimento das partículas no espaço impactando no ramo da Engenharia mecânica (MONTEIRO, 2013).

Von Neumann aos 23 anos realizou estudos sobre a teoria de Zermelo e Émile Borel, utilizando o jogo de xadrez, e fez a seguinte indagação referente ao teorema de Borel-Cantelli: como um jogador consegue obter maiores ganhos do que o seu oponente?

[..] implicitly answering Borel's question, von Neumann demonstrates that such a game always has a solution, regardless of the number of strategies available to each player, i.e., each player can always choose his strategies, quite possibly drawing them in accordance with certain probabilities, in such a way as to keep his opponent's expected payoff to a minimum (in this case: zero). Although von Neumann makes no reference to Lasker, equilibrium in the 2-person game is characterized precisely by the disappearance of "struggle". Zermelo's resistance to psychologizing, too, is echoed by von Neumann, the existence of an equilibrium showing that "it makes no difference which of the two players is the better psychologist, the game is so insensitive that the result is always the same"¹⁰(LEONARD, 2007, p. 19).

Essa análise referente ao teorema de Borel-Cantelli fez progredir posteriores estudos sobre racionalidade referente ao mercado duopolista, analisando como os agentes interagem de forma racional conhecendo as estratégias que ambos possuem.

Em 1928 Von Neumann revolucionou a Teoria dos Jogos, provando a existência do Minimax.

O Teorema Minimax de Von Neumann assegurava que para todos os jogos de duas pessoas e soma zero existia uma estratégia mista ótima para cada "jogador" e se eles as utilizassem teriam o mesmo resultado médio esperado, que seria o melhor ganho que cada "jogador" poderia esperar se o adversário jogasse racionalmente (COSTA, 2009, p. 5).

¹⁰Respondendo implicitamente à pergunta de Borel, von Neumann demonstra que esse jogo sempre tem uma solução, independentemente do número de estratégias disponíveis para cada jogador, ou seja, cada jogador sempre pode escolher suas estratégias, possivelmente desenhando-as de acordo com certas probabilidades, de forma a manter a recompensa esperada de seu oponente ao mínimo (neste caso zero). Embora von Neumann não faça referência a Lasker, em um equilíbrio de 2 pessoas o jogo é caracterizado precisamente pelo desaparecimento da "luta". A resistência de Zermelo a psicologização, também, é ecoada por von Neumann, a existência de um equilíbrio mostrando que "ele não faz diferença qual dos dois jogadores é o melhor psicólogo, o jogo é tão insensível que o resultado é sempre o mesmo" (Tradução própria).

Isso tornou a Teoria dos Jogos mais do que um conjunto de regras, e a transformou de fato em uma “teoria” por abordar as estratégias ótimas que um agente pode realizar para maximizar os seus ganhos (COSTA, 2009).

De acordo com Sartini *et al.* (2004, p. 24) a teoria do Minimax de Von Neumann poderia ser definida como “Um jogo de soma constante com dois jogadores e um jogo com dois jogadores, comumente denominados jogador linha e jogador coluna” podendo ser definido como:

$A = \text{jogador linha}$

$B = \text{jogador coluna}$

Tendo como pressuposto que os agentes A e B possuem as mesmas estratégias, sendo:

Estratégias: $\{1, 2, 3, \dots, m\}$

Assim, pode-se construir uma matriz de ganhos para os jogadores A e B com o conflito das estratégias, sendo:

$A_{ij} = \text{Estratégia do agente } A$; $B_{ij} = \text{Estratégia do agente } B$

Tabela 1 - matriz de ganhos

PAYOFF AGENTE B

		1	2	3	...	m
<i>PAYOFF AGENTE A</i>	1	(A_{11}, B_{11})	(A_{12}, B_{12})	(A_{13}, B_{13})	...	(A_{m1}, B_{m1})
	2	(A_{21}, B_{21})	(A_{22}, B_{22})	(A_{23}, B_{23})	...	(A_{m2}, B_{m2})
	3	(A_{31}, B_{31})	(A_{32}, B_{32})	(A_{33}, B_{33})	...	(A_{m3}, B_{m3})

	m	(A_{m1}, B_{m1})	(A_{m2}, B_{m2})	(A_{m3}, B_{m3})	...	(A_{mm}, B_{mm})
	

Fonte: (elaboração própria)

Para Von Neumann os valores de A_{ij} e B_{ij} representam as decisões que podem ser adotadas pelos agentes e nesse conflito tem-se 1 estratégia que se

caracteriza no momento em que tanto o jogador *A* como *B* garantem um ganho mínimo.

Logo, ambos irão optar por minimizar a perda a fim de maximizar o ganho, levando em consideração o conjunto de decisões que o oponente possui para isto acontecer os agentes devem possuir racionalidade, este fato pode ser explicado por Confúcio: “faça aos outros o que gostariam que fizessem a ti”.

O agente *A* de acordo com Von Neumann não irá adotar a decisão que é melhor para si, mas sim a que é melhor para si e para o agente *B* e o agente *B* também irá fazer o mesmo (VARIAN, 2006; COSTA, 2009; XAVIER, 2007; (PINDYCK, RUBINFELD, 1994).

Porém, a teoria do Minimax de Von Neumann possui lacunas por não abordar jogos não cooperativos, cujos agentes envolvidos não podem fazer acordos (COSTA, 2009, p.5). Esta lacuna dos jogos não cooperativos foi preenchida com a abordagem estruturada por John Forbes Nash Jr. (SARTINI, et al., 2004). A partir de 1937 Von Neumann já estudava em várias áreas das ciências, demonstrando o seu interesse em economia a partir de trabalhos em conjunto com Oscar Morgenstern.

2.2.2.2 Oskar Morgenstern

Em 1938, Morgenstern aceitou o convite de lecionar aulas em Princeton sobre política econômica chegando à conclusão que para uma teoria econômica acertar suas previsões deveria reconhecer que os agentes tomam suas decisões com base nas decisões tomadas por outros indivíduos. Na Universidade de Princeton, Morgenstern conheceu Von Neumann e Albert Einstein se interessando então pela Teoria dos Jogos.

Em 1944 Von Neumann e Oskar Morgenstern publicaram o livro Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico no qual a Teoria dos Jogos foi definitivamente introduzida na economia, abordando a interdependência dos agentes. Nessa obra, Morgenstern admite que seja imprescindível conhecer o comportamento dos agentes e as formas de trocas entre ambos para assim obter sucesso em análises de interação entre os indivíduos. Os autores citam um exemplo de um jogo de duas pessoas ($n = 2$) onde cada jogador controla apenas uma variável da função lucro que anseia maximizar, e o outro oponente encontra-se na mesma situação, ambos os jogadores atribuem um valor de uso (u) ao bem que desejam vender e o

comprador atribui um valor limite (v) para a compra deste determinado bem. Se (u) < (v) tem-se um preço (p) para a venda do produto, por consequência o (p) irá se encontrar entre (u) e (v), ou seja, ($u \leq p \leq v$) (SARTINI, et al., 2004; XAVIER, 2007; MONTEIRO, 2013).

Esse exemplo ilustra que a partir das decisões do preço, tanto da oferta como da demanda é possível chegar a um preço de mercado que maximizem os ganhos do ofertante e do demandante. Durante a Segunda Guerra Mundial, a teoria dos jogos foi aplicada definitivamente começando então a ganhar respeito na comunidade científica. A sua primeira aplicação na 2ª Guerra Mundial foi na *Operations Evaluation Group* a fim de melhorar a operação de logística no pacífico, analisando o momento certo de levar mantimentos para os aliados em solo inimigo, com base nas estratégias que os países do eixo possuíam para evitar que estes mantimentos chegassem ao devido destino (XAVIER, 2007).

A segunda aplicação da Teoria dos Jogos foi na Força Aérea Americana que posteriormente deu origem ao projeto Rand localizado em Santa Monica que envolveu um conjunto de matemáticos, físicos e engenheiros a fim de estudar jogos e principalmente a sua aplicação em momentos de conflitos e a alocação das tropas do Exército dos Estados Unidos da América, com base no conjunto de estratégias do inimigo, em uma possível situação de guerra (XAVIER, 2007). De acordo com Xavier (2013, p. 33) “Von Neumann não fazia parte do grupo, mas exercia extrema influencia à distância, e veio a se tornar consultor do Rand”.

A Segunda Guerra influenciou a análise em jogos que envolvem duas pessoas, devido aos conflitos entre dois blocos da época contra-nazismo (países aliados) e pró-nazismo (países do eixo), e incentivou estudos posteriores na economia em especial em um duopólio que também envolve dois agentes. Toda esta base teórica até o pós-guerra incentivou aplicações da teoria dos jogos na economia.

Segundo Xavier (2013, p. 34) “esse era o cenário intelectual tanto em Princeton como na Rand, quando John Forbes Nash, ainda adolescente, estava pensando em uma pós-graduação em matemática”.

2.2.3 JOHN FORBES NASH JUNIOR

Nash, assim como é conhecido, nasceu em *Bluefield*, na *Virginia*, durante o ensino básico estudou no *Carnegie Institute of Technology* (CIT), seu pai era Engenheiro Elétrico e sua mãe professora. Na escola que estudava durante o período básico não era reconhecido como um gênio, porém, aos 12 anos já realizava experimentos científicos em casa, pois, segundo ele, o ensino no colégio era insatisfatório. Aos 14 anos Nash Jr. demonstrou seu interesse por matemática lendo o livro *Men of Mathematics*¹¹, ainda aos 14 anos demonstrou sua genialidade ao provar o famoso teorema de Fermat¹² o que era improvável para uma criança realizar tal feito (XAVIER, 2007).

Em 1948 obteve o diploma de graduação e mestrado no curso de matemática. Logo depois devido o seu brilhantismo em matemática avançada, Nash obteve 4 cartas de recomendações para diversas instituições de ensino a fim de realizar o seu doutorado; em uma das cartas estava escrito “Este homem é um gênio” muitos físicos e matemáticos da época o consideravam com a mesma grandeza intelectual que Albert Einten (GARCIA, 2016).

De lãs cuatro cartas de recomendación que acompañaban los procedimientos de admisión de Nash a esa universidad, la que escribió Richard Duffin apenas contaba com escasas cinco líneas y cerrabacon “é es un genio matemático”. E notra, John Synge, decía que “o colocaría entre lo mejor que hetenido, y posiblemente como el mejor”. En una tercera, David Moskovitz, habló de él de esta manera: “[...] si hay tal cosa como um nível genio, su habilidad lo alcanza¹³ (García, 2016, p.1).

Nash optou por realizar o seu doutorado na Universidade de Princeton, realizando estudo junto ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). O período de maestria de suas teorias compreendeu a época de seu doutoramento (1950-1958) e trabalhos no MIT e RAND, se aprofundando na física e resolvendo problemas que até então eram ditos como impossíveis. Nash forneceu teoremas

¹¹ Obra que ilustra a historia da matemática entre os séculos XVII e XIX.

¹² Neste teorema o famoso matemático Fermat estendeu o Teorema de Pitágoras $x^2 + y^2 = z^2$, variando a potência 2 para outros valores maiores que 2, chegando a conclusão que $x^n + y^n = z^n$ não tem-se solução para números inteiros, logo $n > 2$

¹³ Das quatro cartas de recomendação que acompanharam os procedimentos de admissão de Nash para a Universidade em uma delas o professor Richard Duffin escreveu em poucas linhas “ele é um gênio matemático”, em outra carta John Synge escreve, “se eu colocasse ele entre os melhores alunos já tive, ele (NASH) seria o melhor” e em uma terceira carta David Moskovitz anota “se existe tal coisa com nível de gênio sua habilidade atingi”

relacionados à imersão e espaços euclidianos, avançando em estudos sobre geometria do espaço-tempo, isto é, a geometria gravitacional do espaço (SOUZA; SILVA, 2012). Nesse período também se destacou na ciência econômica e principalmente na Teoria dos Jogos, criando teorias que auxiliaram o governo e empresas americanas a realizarem o processo de tomada de decisão (GARCIA, 2016).

Após a obtenção do título de doutor publicou importantes trabalhos, como os artigos “*Non-cooperative Games*” que foi a sua tese de doutorado com apenas 32 páginas e “*Equilibrium Points in n-Person Games*” que lhe deu o Prêmio Nobel da Economia em 1994. A partir desses dois trabalhos foi possível provar a existência do que ficou conhecido como equilíbrio de Nash (GARCIA, 2016).

2.2.3.1 Jogos não cooperativos

A fim de preencher a lacuna existente na teoria do cientista Von Neumann, Nash Jr. desenvolveu na Teoria dos Jogos em sua tese de doutorado o *Non-cooperative Games* para estudar o processo de decisão estratégica das empresas a fim de não incorrer em um cartel. Nessa teoria, Nash Jr. se baseia na ausência de acordo na medida em que cada participante realiza suas decisões de forma independente, sem a comunicação ou colaboração com o outro agente (NASH JR., 1950).

Partindo do pressuposto de que em um setor x operam as empresas A e B sob jogos não cooperativos, torna-se necessário que a empresa A compreenda o ponto de vista da empresa B a fim de inferir a forma pela qual a empresa B reagirá às decisões da empresa A (NASH JR., 1950; PINDYCK, RUBINFELD, 1994). De acordo com Nash Jr. (1949) um jogo não cooperativo com n agentes constitui-se da seguinte forma: Um conjunto n de jogadores, $G = \{1, 2, \dots, n\}$; cada jogador i associa-se em um conjunto S_i , denotado como espaço de estratégia, e a função $p_i: S_1 \times \dots \times S_n \rightarrow \mathbb{R}$ que é a função *payoff*.

Este conceito demonstra que cada agente não depende apenas de suas escolhas, mas também das escolhas de seu oponente e o axioma da racionalidade atesta esta situação em que cada agente i faz uma escolha s_i para maximizar o seu *payoff* $p_i(s_1, \dots, s_n)$ compreendido que para cada $j \neq i$, e o j -ésimo agente está de

forma simultânea escolhendo s_j , e também com o objetivo de maximizar o seu *payoff* p_j (NASH JR., 1949; NASH JR, 1950; VARIAN, 1992).

Um jogo não cooperativo pode possuir um ponto de equilíbrio em que dada às estratégias e as decisões, nenhum agente econômico irá possuir qualquer estímulo para alterar a sua decisão (NASH, 1950).

2.2.3.2 Ponto de equilíbrio em n -pessoa

No artigo *Equilibrium Points in n -Person* tem-se uma série de pressupostos que contribuiu para a formulação do famoso equilíbrio de Nash o recompensando com o Prêmio Nobel de Economia (1994). O equilíbrio se dá em uma competição que possui n jogadores, podendo ser estendido para 2 jogadores, caracterizando-se em um duopólio.

A distribuição das probabilidades de decisões a serem realizadas é uma função das expectativas das empresas, partindo do pressuposto que ambas são racionais. Nash estruturou teoremas para provar a existência de um equilíbrio de Nash, podendo ser destacados os seguintes:

Teorema 1: Suponha que S_1, \dots, S_n são subconjuntos convexos e compactos no espaço euclidiano e as funções reais contínuas sejam $p_1, \dots, p_n : S_1 \times \dots \times S_n \rightarrow \mathbb{R}$. Assim se cada função do *payoff* é linear, as outras coordenadas permanecem fixas em p_1, \dots, p_n , logo o subconjunto de estratégias da empresa x_1 e x_2 está em um espaço vetorial convexo, ou seja, os pontos que ligam as estratégias da empresa x_1 e x_2 está no mesmo conjunto e contém todos os segmentos que ligam qualquer estratégia entre dois pontos desse conjunto (NASH JR., 1950).

Dado um conjunto de estratégias, uma para cada empresa pode ser considerado como um ponto do produto obtido pela multiplicação de n estratégias das duas empresas (NASH 1949). Segundo Nash Jr. (1950) este conjunto de pontos no espaço fornece um mapeamento de vários pontos de produto no mapa, este mapeamento está fechado, logo, possui um conjunto finito de estratégias que gera diversos pontos, pode se dizer: Se P e Q são os pontos do produto no espaço, que é denotado da seguinte forma: P_1, P_2, \dots e $Q_1, Q_2, \dots, Q_n \dots$ e são sequências de pontos do produto no espaço:

$$Q_n \rightarrow Q \quad P_n \rightarrow P \quad (1)$$

em que a imagem de cada ponto do mapa é convexo, provando a existência de um equilíbrio e quando ocorre o confronto das estratégias, estes pontos de equilíbrio levam a mesmas expectativas entre os agentes (NASH, 1949).

A partir desses dois artigos *Non-cooperative Games* e *Equilibrium Points in n-Person* estruturou-se o Equilíbrio de Nash (1948-1959).

2.2.3.3 Equilíbrio de Nash

Nash Jr. demonstra um novo conceito de ponto de equilíbrio, melhorando o Minimax de Von Neumann a um jogo de soma não zero e não-cooperação. Diferente de Von Neumann que abordava apenas jogos de soma zero e com cooperação, Nash Jr. introduziu definitivamente a Teoria dos Jogos no mercado duopolista. Para Nash Jr. todo jogo entre duas pessoas (duopólio) que possui matrizes de *payoff* tem um equilíbrio de Nash a partir da utilização de estratégias mistas (SARTINI, et al., 2004).

Na teoria dos jogos, 2 agentes podem possuir estratégias dominantes, mas o Equilíbrio de Nash resulta em dominância estrita iterada, ou seja, processo pelo o qual são eliminadas a dominância de 1 agente sobre o outro, desta forma o processo decisório irá se reduzir a apenas 1 único perfil de estratégias que maximiza a utilidade dos 2 agentes, assim ambos os agentes irão ter dominância sobre as estratégias, pois a decisão de 1 irá influenciar o outro e vice-versa.

De acordo com Pindyck e Rubinfeld (1994, p.615, grifo do autor) “o equilíbrio de Nash é um conjunto de estratégias (ou ações) no qual *cada jogador estará fazendo o melhor que pode em função das ações de seus oponentes*”.

Assim, segundo Pindyck e Rubinfeld (1994, p.616), o equilíbrio de Nash possui os seguintes conceitos:

1. Eu estou fazendo o melhor que posso *em função daquilo que você está fazendo*.
2. Você está fazendo o melhor que pode *em função daquilo que eu estou fazendo*.

O Dilema dos prisioneiros é um dos exemplos mais conhecidos que ilustra a teoria dos jogos e em especial o equilíbrio de Nash, tendo sido formulado inicialmente por Albert W. Tucker¹⁴ em parceria com John Forbes Nash Jr..

No dilema tem-se 2 prisioneiros Al e Bob que estão em salas separadas e não podem cooperar, sendo assim o delegado faz a seguinte proposta: Al e Bob podem escolher negar ou confessar o crime. Se nenhum confessar Al e Bob terão pena de 1 ano. Se ambos confessarem a pena será de 5 anos mas se Al confessar e Bob negar ou Bob confessar e Al negar o que confessou será libertado e o outro prisioneiro será condenado a 10 anos de prisão (SARTINI *et al.*, 2004).

De acordo com Sartini *et al.* (2004, p.6) têm-se os seguintes conjunto de *players*:

$G = \text{Prisioneiros}$

$G = \{Al, Bob\}$

Os conjuntos de estratégias são:

$S = \text{conjunto de estratégias}$

$S_{Al} = \{\text{confessar}, \text{negar}\},$

$S_{Bob} = \{\text{confessar}, \text{negar}\}$

$S = \{(\text{confessar}, \text{confessar}), (\text{confessar}, \text{negar}), (\text{negar}, \text{confessar}), (\text{negar}, \text{negar})\}$

As funções utilidade (representam os ganhos dos prisioneiros) são dadas por:

$u_{Al} = \text{payoff de Al}$

$u_{Bob} = \text{payoff de Bob}$

Função utilidade de Al:

$$u_{Al}: S \rightarrow \mathbb{R} \tag{2}$$

¹⁴ Orientador de John Forbes Nash Jr.

Função utilidade de Bob:

$$u_{Bob}: S \rightarrow \mathbb{R} \quad (3)$$

Payoffs de Al são:

em que o resultado da interação entre Al e Bob irá pertencer aos números reais, sendo uma função do conjunto de estratégias.

$$u_{Al}(confessar, confessar) = -5$$

$$u_{Al}(confessar, negar) = 0$$

$$u_{Al}(negar, confessar) = -10$$

$$u_{Al}(negar, negar) = 1$$

Payoffs de Bob são:

$$u_{Bob}(confessar, confessar) = -5$$

$$u_{Bob}(confessar, negar) = -10,$$

$$u_{Bob}(negar, confessar) = 0$$

$$u_{Bob}(negar, negar) = -1$$

Segundo Sartini et al. (2004) os *payoffs* dos prisioneiros Al e Bob podem ser representados através de uma matriz na tabela 2 nominada de matriz de ganhos.

Tabela 2 – matriz de *payoffs*

		AI	
		Confessar	Negar
Bob	Confessar	(-5, -5)	(0, -10)
	Negar	(-10, 0)	(-1, -1)

Fonte: Sartini et al. (2004, p.8)

Os números nas células demonstram os *payoffs* de AI e Bob. Através do dilema dos prisioneiros Albert Tucker e John Forbes Nash Jr. demonstram o equilíbrio de Nash, provando também o Minimax, pois, ambos os detentos querem minimizar o tempo de cadeia, nas piores das hipóteses.

Se analisarmos o jogo do ponto de vista de AI, ele pode raciocinar da seguinte maneira: “Duas coisas podem acontecer: Bob pode confessar ou Bob pode negar. Se Bob confessar, então é melhor para mim confessar também. Se Bob não confessar, então eu fico livre se eu confessar. Em qualquer um dos casos, é melhor para mim confessar. Então, eu confessarei (Sartini et al., 2004, p.8)”

De acordo com Sartini et al. (2004, p.8) “Se analisarmos agora o jogo do ponto de vista de Bob, podemos aplicar a mesma linha de raciocínio e concluir que Bob também irá confessar”. Sendo assim torna-se evidente que ambos irão confessar e ficar 5 anos na prisão (SARTINI et al., 2004) e ambos os prisioneiros não possuem incentivos para mudar a sua decisão (NASH, 1950; PINDYCK, RUBINFELD, 1994). Logo o equilíbrio de Nash é pertinente para avaliar o processo de tomada de decisões em um duopólio, onde ambas as empresas realizam suas decisões cujas consequências são influenciadas pelas decisões da outra empresa concorrente e o *payoff* de cada empresa depende da estratégia de todas as empresas e não apenas da estratégia própria, isto pode ser compreendido pela teoria dos conjuntos, onde dado um setor w que se têm as empresas A e B , sendo o conjunto de estratégias da empresa A :

$$A = \{x_1, x_2\}$$

E o conjunto de estratégias da empresa B :

$$B = \{y_1, y_2\}$$

Logo o equilíbrio de Nash da empresa A no setor w será determinado por:

$$A \cup B = \{x_1, y_1, x_2, y_2\}$$

e da empresa B será:

$$B \cup A = \{y_1, x_2, y_2, x_1\}.$$

em que a união das decisões de ambas as empresas A e B estão presente do processo decisório dos dois agentes.

Por esse motivo, em um duopólio as empresas gozam de incentivo para se comportar de forma estratégica e tanto a empresa A e B tomam decisões ótimas.

Considere que as empresas A e B estão em um cenário em que duas novas variedades de cereais poderão ser introduzidas no mercado com sucesso (*desde que cada tipo de cereal seja produzida por apenas 1 empresa, grifo nosso*) partindo do pressuposto que as empresas são racionais e possuem informações completas considerando as características individuais e também a perspectiva que têm em relação ao seu oponente. Assim o cereal *crispy* e o cereal com açúcar realizam suas decisões de forma simultânea, conforme ilustrado na Tabela 3 (PINDYCK, RUBINFELD, 1994).

Tabela 3 – Problema da escolha do produto

		Empresa B	
		Crispy	Com açúcar
Empresa A	Crispy	-5, -5	10,10
	Com açúcar	10,10	-5, -5

Fonte: (PINDYCK, RUBINFELD, 1994, p, 617).

Acreditando-se que através de notícias publicadas nos meios de comunicação a empresa A esteja produzindo o cereal com açúcar, para que nas próximas semanas seja introduzido no mercado, logo, a par destas informações a empresa B irá produzir o cereal crispy, assim nenhuma empresa possui estímulos para desviar de suas ações. O conjunto de estratégias de produzir cereal com açúcar (Empresa A) e crispy (Empresa B) constitui-se no equilíbrio de Nash (PINDYCK, RUBINFELD, 1994). Nash Jr. evidencia que mesmo em jogos não-cooperativos as empresas podem obter o equilíbrio e a medida que um determinado setor se desenvolve, comumente as empresas desenvolvem formas de cognição, quando as empresas sinalizam uma para as outras os trajetos que devem trilhar para maximizar os seus ganhos (PINDYCK, RUBINFELD, 1994; JANJGAVA, SLOBODYAN, 2011).

Essa consideração indicou que a teoria de Adam Smith precisava ser revisada, pois, se dois agentes sem dominância possuírem ambições individuais, nenhum dos agentes conseguirá maximizar o *payoff*, ou apenas um agente alcançará a maximização dos ganhos. Mas, se realizarem decisões que julgarem melhor para si e para ambos, através da escolha condicional, as chances de ambos maximizarem os seus ganhos torna-se maior o que foi demonstrado no dilema dos prisioneiros. Logo a teoria de Nash revolucionou o campo estratégico e a dinâmica dos governos, influenciando a forma como os agentes tomam as suas decisões no mercado duopolista.

Entre 1959 e 1990 John Forbes Nash Jr. paralisa os seus trabalhos devido a esquizofrenia, após 1990 Nash Jr. retorna a estudos relacionados a matemática. Nash Jr. foi um caso peculiar entres os cientistas do século XX, sendo em sua juventude um gênio, na fase adulta um esquizofrênico e na velhice novamente um gênio, retornando para Universidade de Princeton a partir de 1990, ganhando o prêmio Nobel em 1994 e prêmio Abel em 2015, Nash escreveu poucos trabalhos, conseguindo em menos de 27 páginas revolucionar a economia moderna.

O equilíbrio de Nash, por estudar um mercado duopolista pode avaliar o setor de aviação civil brasileira, que atualmente (2017) destaca-se pela presença de quatro empresas em que as empresas Latam e a Gol detém grande parte do mercado.

No ano de 2016 essas duas empresas abrangeram juntas 71,40% de *marketshare* em ASK, enquanto o somatório das empresas Avianca e Azul foi de 28,60%, demonstrando a estrutura dominante das empresas Latam e Gol no mercado doméstico aéreo nacional (ABEAR, 2017).

2.3 A EVOLUÇÃO DA AVIAÇÃO MUNDIAL

Devido à utilização militar e vantagens econômicas a aviação evoluiu consideravelmente nos últimos séculos. A história da aviação teve início definitivamente em Paris na França (1906), com o voo de Alberto Santos-Dumont que voou praticamente 70 metros com uma velocidade de 30 km/h, antes de 1906 foi realizados outros voos como dos irmãos Orville e Wilbur, porém não foram reconhecidos devido ao uso de uma catapulta para decolar (FAJER, 2009).

Nenhum episódio ocorre de forma isolada; ela é uma sucessão de eventos na ciência, da premência da economia e sociedade (FAJER, 2009; SILVA, SANTOS 2009). Com o advento da 2° Revolução Industrial a sociedade passou a exigir inovações nos setores da medicina, matemática, química, mecânica, robótica, engenharia e economia (SILVA, SANTOS 2009).

Com a 1° Guerra Mundial, que ocorreu apenas 8 anos depois do primeiro voo com o 14-Bis, houve enorme evolução da indústria aeronáutica mundial.

Deve-se destacar que no início da guerra, o número de aviões em todos os países era muito pequeno. A França, por exemplo, tinha menos de 140 aeronaves. Ao fim do conflito, os franceses dispunham de 4500 aviões! Durante o conflito, não apenas cresceu a produção,

mas também ocorreu um grande desenvolvimento tecnológico, tanto em relação à velocidade quanto à autonomia (UNIVERSIDADE FUMEC, 2017, p. 6).

Com o final da 1ª Guerra Mundial ocorreu a crise econômica, sobre tudo nos países europeus, devido à destruição de grandes parques industriais e o gasto excessivo do governo que fomentou o setor militar incorrendo em altas dívidas para suprir as necessidades bélicas. Nesse sentido, o setor aéreo tinha novos desafios e, com a diminuição da demanda militar, houve incentivos para aumentar investimentos no setor de aviação civil, com metas de voos com distâncias mais longas e durações maiores. A engenharia deveria acompanhar esta evolução a fim de atingir estes novos objetivos (FAJER, 2009; SILVA, SANTOS 2009).

A partir de 1932 passou a ser ofertados cursos de treinamento nas companhias aéreas, devido à imprudência dos jovens aviadores da 1ª Guerra Mundial; o mercado cresceu cada vez mais com a construção de bases aéreas fixas e regulares. E com a 2ª Guerra Mundial, a aviação definitivamente definiu os rumos da guerra, isso fica evidente nas potências da 2ª Grande Guerra como é o caso da Inglaterra que tinha suas fronteiras impenetráveis devido a sua esquadra aérea. Entre 1939-1945 a aeronáutica foi impulsionada com a construção de jatos, helicópteros mais potentes e porta aviões que atravessavam continentes possuindo avançados sistemas elétricos e comportando tecnologia nuclear (FAJER, 2009; SILVA, SANTOS 2009, UNIVERSIDADE FUMEC, 2017).

Com o final da 2ª Guerra Mundial surgiu o 1º avião com passageiros começou a ser utilizado com sucesso, desafiando a indústria aeronáutica para a construção de aeronaves cada vez maiores e mais seguras. A partir de 1970 surgiram aviões supersônicos e posteriormente na década de 1990, introduziu-se sistemas com novos comandos digitais de voo (FAJER, 2009).

Em 2001, devido aos atentados de 11 de setembro, a demanda pelos serviços de aviação diminuiu 40%. Essa crise se estendeu aos fabricantes de aviões que mudaram o seu foco para a disputa por mercado, logo, o mercado de aviação começou a possuir uma quantidade cada vez menor de empresas, constituindo assim em um mercado com as empresas disputando *market share* sob condições de conflito e com estratégias concisas. As empresas realizavam o melhor que podiam em função do conjunto de estratégias e tomada de decisões da empresa concorrente (FAJER, 2009; PINDYCK, RUBINFELD, 1994).

2.4 A EVOLUÇÃO DA AVIAÇÃO BRASILEIRA

Devido às demonstrações aéreas no Brasil, em 1911 decidiu-se criar o aeroclube brasileiro, tornando-se uma entidade civil apoiada pelos militares. Porém, a aviação brasileira começou a se desenvolver a partir de 1930 com os correios aéreos que cobriam 1731 km de rotas aéreas (FAJER, 2009). A primeira empresa de aviação comercial no Brasil teve início em 1927, sendo a Condor Syndikat (FAJER, 2009). Na década de 1950, com o aumento da oferta de passageiros e desequilíbrios financeiros, ocorreram várias fusões e falências no setor aéreo e a partir de 1960 houve um maior controle no setor através do governo brasileiro que apoiou fusões, reduzindo o número de empresas para apenas 4 - Cruzeiro, Transbrasil, Vasp e Varig -(FAJER, 2009; MALAGUTTI, 2001).

Em 1969 foi fundada a Embraer com o objetivo de realizar inovações tecnológicas no setor e acompanhar a evolução tanto da aviação civil como militar. No ano de 1976 foram criadas diversas empresas aéreas prestando serviços em regiões pré-estabelecidas.

Assim, para operarem nas cinco regiões em que se dividiu o território nacional, foram criadas, em 1976, as empresas NORDESTE (Estados do NE, parte do MA, ES e grande parte de MG), RIO-SUL (Estados do Sul e RJ, parte do ES, faixa litorânea de São Paulo), TABA (Estados da Amazônia e partes oeste do PA e norte do MT), TAM (MS, partes do MT e SP) e VOTEC (Estados de Tocantins e Goiás, DF, partes do PA, MG e MT) (MALAGUTTI, 2011, p. 6).

Com o aumento da demanda por transporte aéreo a partir de 1970, as empresas com o apoio da Embraer passam a realizar pesados investimentos. Porém com a crise econômica, a demanda nacional diminuiu, ocasionando aumento na capacidade ociosa das empresas (ANAC, 2017). A situação se agravou no início de 1980, quando ocorreu o aumento do preço do petróleo, aumentando o preço dos combustíveis, e a elevação da taxa de juros internacional ampliou os custos das empresas do setor aéreo e as constantes desvalorizações cambiais elevaram ainda mais os custos dos insumos e das peças dos aviões (MALAGUTTI, 2011). Com o final do regime militar e advento do controle de preços para controlar a inflação a

receita das empresas se comprimiram cada vez mais principalmente entre 1986 e 1992 (ANAC, 2017).

Ao final da Guerra do Golfo em 1991 a economia internacional começou a crescer, no Brasil o Governo do Fernando Collor de Mello iniciou a abertura econômica a fim de atrair capital estrangeiro e estimular a competitividade nacional (MALAGUTTI, 2011). Este fato beneficiou os passageiros, mas acarretou dificuldades para as empresas do setor de aviação civil, pois as companhias estrangeiras ofereciam melhores preços em relação a oferta interior. No ano de 1991 todas as empresas aéreas nacionais se reuniram para definir políticas compatíveis com o liberalismo presentes no mundo. O resultado foi que o Departamento de Aviação Civil (DAC) realizou a desregulamentação existente no setor, com esta nova política ocorreu a implementação da liberação “monitorada” das tarifas nacionais e a abertura do mercado para novas empresas, o resultado foi o aumento no número de ASK, no entanto este mercado foi superestimado e não abrangeu toda esta oferta, assim, hoje, apenas 2 empresas dominam grande parte do mercado (ANAC, 2017).

Com o plano real (1994) houve aumento do poder aquisitivo dos brasileiros para comprar feitas no exterior o que gerou aumento na procura por viagens aéreas internacionais. Em 2000 o Conselho de Aviação Civil (CONAC) passou a assessorar o Presidente da República na formulação de políticas referente à aviação civil, mas apenas em 2005 foi fundada a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), com a finalidade de regular o setor aéreo brasileiro através da fiscalização das atividades e infraestrutura aeronáutica aeroportuária da aviação civil no Brasil (FAJER, 2009)

No ano de 2014 os custos do setor aéreo brasileiro foram afetados devido à crise do petróleo, que oscilou próximo aos US\$ 100,00 o barril e no ano de 2015 o preço médio foi de US\$ 50,76, sendo 47% menor do que a média de 2014 (ANAC 2015). O preço do querosene também foi afetado devido ser com base no preço do barril de petróleo, porém nos anos seguintes houve aumento da procura por assentos o que ocasionou a recuperação do setor de aviação, fomentando então diversos setores, como de prestação de serviços e tecnologia aeronáutica (ANAC 2015).

Em 2015 o Brasil possuía alta centralização de mercado no setor aéreo civil.

Entre as empresas brasileiras, destacaram-se quatro empresas, que alcançaram, individualmente, mais de 1% de participação no mercado doméstico (em termos de RPK) e que juntas representaram 98,4% dos passageiros transportados em voos domésticos no país. São elas: Gol, Tam, Azul e Avianca. Já entre as essencialmente cargueiras, destacou-se a empresa Absa, que transportou 12,6% do total da carga paga no mercado doméstico (ANAC, 2015, p.33).

A justificativa para a alta concentração no mercado por 4 empresas se dá devido a forte demanda financeira que a aviação exige, sendo as empresas que dominam o mercado de aviação brasileira a Latam e a Gol. De acordo com ANAC (2015) a Latam abrangeu 36,0% e a Gol 36,8% no mercado doméstico de aviação (2015). As empresas Latam Airlines e Gol Linhas Aéreas Inteligentes podem caracterizar um mercado duopolista, pois, ambas as empresas dominam o mercado de ASK doméstico. Devido à competição existente entre as empresas, torna-se necessário que, tanto a empresa Latam como a Gol, observem as decisões da empresa concorrente, a fim de tomar a melhor estratégia em função da decisão da outra empresa.

2.4.1 Mercado duopolista de ASK

As empresas Gol e Latam dominam o mercado de linhas aéreas brasileiras, tanto em relação à variável ASK (assentos disponíveis) e RPK (passageiros pagantes que foram transportados, por KM voado). No ano de 2015, a AVIANCA possuía *marketshare* de 9,11%, e a AZUL de 17,37%, entretanto, a Gol atingiu *marketshare* de 37,15% e a empresa Latam 36,37, sendo, assim as empresas Gol e Latam, atingiram 73,52% de ASK no ano de 2015 (ABEAR, 2017). O Quadro 1 demonstra esta situação.

Quadro 1-Estrutura de mercado de aviação doméstica brasileira em 2015

	JANEIRO A DEZEMBRO/2015			
	ASK (000)	RPK (000)	LF (%)	PAX PAGOS TRANSPORTADOS
	10.654.498	8.911.328	83,64	8.040.905
	20.320.405	16.030.296	78,89	20.177.711
	43.450.137	33.903.070	78,03	35.050.047
	42.543.164	34.625.856	81,39	31.417.240
	116.968.204	93.470.549	79,91	94.685.903

FONTE: (ABEAR, 2017)

Nota: ASK = Assentos disponíveis por quilômetro voado, RPK = Número de passageiros pagantes transportados por quilômetro voado, LF = Representatividade de ASK em relação a RPK, PAX = significa passageiros.

Durante a história, estas duas empresas competiram e almejaram a liderança no mercado de linhas aéreas, porém, de acordo com o Quadro 1, ambas possuem percentuais muito próximos de *market share*, com uma pequena diferença de 0,78 p.p. da empresa Gol em relação a Latam

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes foi fundada em 15 de janeiro de 2001. No ano de 2002 a Gol conseguiu operar na ponte aérea mais disputada do país, a Rio de Janeiro - São Paulo, mas apenas em 2003 realizaram-se vôos noturnos (Corujão) atingindo ocupação de 90%.

Com a estreia na Bolsa de valores em 2004 ocorreu à venda de 38 milhões de ações preferenciais, o que significou R\$ 1,9 milhões, impulsionando o mercado de aviação de todo o setor brasileiro o que ocasionou um novo desafio para a sua concorrente Latam. Com a compra da Varig em 2007, a Gol realizou o transporte de 20 milhões de passageiros por ano tornando-se um dos maiores grupos de avião civil da América Latina (GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, 2017).

As empresas Tam e Lan são companhias que datam o início do século XIX, isso fica evidente em sua alta participação no mercado de aviação civil da América Latina. Em 1929 é fundada a empresa aérea nacional do Chile, a Lan e em 1976 Rolim Amaro funda a empresa aérea nacional brasileira Tam.

Entre os anos de 1983 - 1985, devido ao processo de privatização do governo chileno, a Lan se torna uma companhia de sociedade anônima, sendo vendidos 51% do capital acionário para investidores da Scandinávia (LATAM, 2017).

O ápice da privatização ocorreu em 1994 quando são vendidas 98,7% das ações da companhia Lan para os atuais controladores e diversos outros acionistas. Já a empresa Brasileira Tam com o advento tecnológico de inovações da Embraer consegue em 1996 adquirir a empresa Lapsa do Paraguai criando então a TAM Mercosul. No ano de 2011 é assinado um acordo referente a combinação de negócios entre a Lan e Tam, dando origem em 2012, porém se concretizando o processo de acordo em 2013 (LATAM, 2017).

Em 2016 a liderança no mercado de ASK da empresa Gol permaneceu, porém com uma variação de 3,17% em relação à Latam, sendo um aumento de 2,39% comparado ao ano de 2015 (Quadro 1).

De acordo com o Quadro 2 as empresas Gol e Latam somaram 73,52% em 2016 de *market share*, prevalecendo então a dominância destas duas empresas neste mercado.

Quadro 2 - Estrutura de mercado de aviação doméstica brasileira em 2016

	JANEIRO A DEZEMBRO/2016			
	ASK (000)	RPK (000)	LF (%)	PAX PAGOS TRANSPORTADOS
	12.160.741	10.203.690	83,91	9.203.011
	19.374.553	15.191.142	78,41	19.405.340
	41.103.551	32.030.696	77,93	30.249.434
	37.611.952	30.929.642	82,23	28.671.447
	110.250.796	88.355.169	80,14	87.529.232

FONTE: (ABEAR, 2017)

Tendo em vista esse histórico, e principalmente a estrutura do mercado de aviação em que duas empresas possuem juntas percentuais maiores que 70% de dominância de mercado é importante avaliar o processo de tomada de decisão dos agentes e os resultados desta interação, onde os resultados não irão depender apenas do conjunto de estratégias da empresa Gol ou Latam, mas sim de ambas. Logo a proposta desse trabalho científico é apresentar as ferramentas pertinentes para analisar a tomada de decisão no mercado duopolista de aviação doméstica através dos instrumentais da teoria dos jogos, com análises explicativas e

descritivas. Portanto, a partir do Equilíbrio de Nash, pode-se compreender de forma mais concisa os diferentes pontos de equilíbrio da variável ASK oriundo da interação entre ambas as empresas.

3. METODOLOGIA

O método utilizado no estudo é, essencialmente, proveniente da análise qualitativa e quantitativa. A pesquisa quali-quantitativa utiliza um plano estabelecido *a priori*, com variáveis notoriamente especificadas, sendo assim propôs-se um modelo funcional, a fim de responder à pergunta da pesquisa, além de um método de análise pertinente para a avaliação qualitativa e quantitativa utilizando o ferramental da teoria dos jogos e apresentando a fonte dos dados e o período objeto do presente estudo (GOTARDO, 2016).

3.1 REPRESENTAÇÃO DE UM JOGO NÃO COOPERATIVO

A Teoria dos Jogos compõe um acervo de modelos designados a entender as situações de conflito dos *players* envolvidos (NASH, 1950; PINDYCK, RUBINFELD, 1994). Têm-se diversas formas de representar estas situações, com o estabelecimento de informações disponíveis, regras e métodos de solução do jogo.

No presente estudo é analisado as ofertas de poltronas em viagens domésticas entre as empresas Latam e Gol, desta forma deve-se estabelecer as formalidades envolvidas em um jogo não-cooperativo entre ambas as empresas com informações completas e perfeitas, em que a Gol e Latam conhecem as regras e o conjunto de informações necessárias para o processo de tomada de decisão a fim de atingir o objetivo de cada *player* (PINDYCK, RUBINFELD, 1994; FREIRE, MOREIRA, SOUSA, 2015).

No processo de tomada de decisão em relação à variável ASK, as estratégias adotadas podem ser simultâneas ou sequenciais. A simultaneidade diz respeito à utilização das informações mais relevantes possíveis e a empresa Latam ou Gol decide qual estratégia adotar em $t = tempo$ sendo em $t + 1$ a outra empresa opta por qual decisão realizar, porém, sem conhecer a estratégia adotada pelo primeiro *player* em t , esta movimentação é considerada simultânea (FREIRE, MOREIRA, SOUSA, 2015).

No momento em que cada *player* decide sua estratégia, têm-se uma situação no espaço finito de todas as situações possíveis, ou seja, tanto a Latam ou Gol tem

uma função utilidade que é o ganho da empresa em cada momento do jogo (SARTINI et al., 2004; XAVIER, 2007).

A fim de analisar a competição duopolista de ASK brasileira a partir da teoria dos jogos devem-se definir os elementos de um jogo que serão utilizados no presente trabalho, sendo:

i : Um conjunto finito de *players*, representado por:

$$G = \{g_1, g_2\} \quad (4)$$

em que G é o conjunto de empresas participantes do jogo, g_1 é a empresa Latam e g_2 é a empresa Gol.

ii : Cada empresa $g_i \in G$ detém um conjunto finito de estratégias sendo:

$$S_i = \{s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{in}\} \quad (5)$$

em que S_i é o conjunto de estratégias da empresa Latam e Gol e s_i as estratégias que podem ser adotadas por ambas as empresas

iii : Para cada $g_i \in G$ tem a função utilidade u_i e aplicando a função (5) em u_i tem a seguinte função:

$$u_i: S \rightarrow \mathbb{R} \quad (6)$$

Sendo assim a função utilidade associa o ganho das empresas com cada perfil de estratégia adotado pela Latam ou Gol.

$$s \mapsto u_i(s) \quad (7)$$

em que $u_i(s)$ é o *payoff* das empresas que associa-se a cada estratégia $s_i \in S$.

A função utilidade atribui um valor real ao *payoff* que associa os ganhos das empresas com o perfil de estratégias adotado que no presente estudo faz uso da quantidade de ASK ofertadas e que poderiam ser ofertadas em cenários alternativos a fim de atingir o *payoff* (NASH, 1950; PINDYCK, RUBINFELD, 1994).

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CENÁRIOS ALTERNATIVOS DE ASK

A competição duopolista que caracteriza o mercado de linhas aéreas de ASK no Brasil é vista como uma abordagem lógica e testável sobre o comportamento das empresas Latam e Gol. Entretanto os estudos sobre o mercado de linhas aéreas no Brasil apresentam alta heterogeneidade, porém algumas generalizações podem ser realizadas (GOTARDO, 2016; ABEAR, 2017). Uma dessas generalizações é a que o *marketshare* das empresas é orientado pela quantidade de ASK e principalmente pelas decisões da empresa concorrente Latam ou Gol, devido ao *marketshare* de ASK das empresas serem muito próximas, não dispondo de uma empresa líder.

A quantidade de poltronas a ofertar é uma decisão imprescindível para a empresa elevar o *marketshare*, porém a empresa concorrente pode afetar esta variável quando decide qual quantidade de poltronas ofertarem. O processo de tomada de decisão é importante, pois ambas as empresas irão adotar o melhor conjunto de estratégia em função do melhor que a outra empresa pode fazer. Se a empresa Gol ou Latam tivessem optado por aumentar ou diminuir a variável ASK nos 12 meses de 2016, poderiam ter diversos os impactos desta política, utilizando a abordagem de Nash Jr. (1951).

A fim de analisar a estrutura de competição duopolista e a quantidade de poltronas ofertadas, os dados secundários originais da variável ASK serão obtidos no *site* da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Para analisar a estrutura de competição duopolista e o processo de tomada de decisão associada com a variável ASK, em distintos cenários alternativos durante o ano de 2016 de forma mensal faz-se uso de estatística descritiva.

Serão utilizados os desvios padrões σ_i mensais a partir de 2013 – ano em se concretizou a compra da empresa brasileira Tam pela empresa chilena Lan – até 2015. A partir dos desvios padrões, será calculado o coeficiente de variação, expressando assim a relação percentual do σ_i em relação à média mensal da variável ASK. Esta variação será utilizada para a elaboração de dois cenários alternativos, mês a mês, no ano de 2016 (SARTINI *et al.*, 2004; XAVIER, 2007).

Esses dois cenários serão desenvolvidos, ambos, para o ano de 2016, um com o aumento (cenário otimista) e outro com a redução (cenário pessimista) de ASK que as empresas Latam e Gol poderiam ter adotado utilizando a abordagem do

Equilíbrio de Nash. Esses cenários são formulados a fim de demonstrar o melhor cenário que poderia ter sido obtido para maximizar o *payoff* e *marketshare* das duas empresas. O percentual do coeficiente de variação irá incidir sobre as quantidades de poltronas que foram ofertadas mensalmente pelas empresas Latam e Gol durante o ano de 2016

3.3 ESTRUTURA METODOLÓGICA

3.3.1 Dispersão relativa e dispersão absoluta

No caso deste estudo, o interesse é saber mediante o desvio padrão a dispersão dos valores do mercado de ASK referente à média mensal para o período de 2013 a 2015. Essa média será calculada para cada mês de forma individual, de modo que terá como resultados, médias aritméticas simples de janeiro a dezembro. Porém, a variância é a média das diferenças ao quadrado entre os valores da média, desta forma o desvio padrão identifica-se como a raiz quadrada da variância, matematicamente essa relação pode ser expressa da seguinte forma:

$$\bar{X} = \frac{x_1+x_2+x_3}{N} = \frac{\sum_{j=1}^N x_j}{N} = \frac{\sum x}{N} \quad (8)$$

em que \bar{X} é a média mensal, x_i os valores de ASK para o mês i , e N os períodos utilizados da variável x_i , que compreende os meses entre 2013 e 2015.

Para obter o desvio padrão deve-se calcular a variância, que é o desvio quadrático médio da média. No caso deste estudo, o desvio padrão será calculado em relação a população mensal no período de 3 anos, sendo:

$$s^2 = \frac{(x_1-\bar{X})^2+(x_2-\bar{X})^2+(x_3-\bar{X})^2}{N} \quad (9)$$

A variância, s^2 , por se tratar de um quadrado não se torna possível comparar a unidade que se está estudando. Faz-se necessário o cálculo do desvio padrão, por ser uma medida de variabilidade que possui a mesma unidade, e s^2 implica a possibilidade de calcular σ_i utilizando a raiz quadrada da variância, sendo:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum x^2}{N} - \left(\frac{\sum x}{N}\right)^2} \quad (10)$$

O desvio padrão é uma medida de dispersão que descreve as variações nos valores da variável ASK observados entre 2013 e 2015 mensalmente, porém é uma dispersão absoluta. Obtendo o coeficiente de variação da dispersão em relação à média, tem-se a dispersão relativa, expressa em valores percentuais, podendo assim ser utilizada como variável para a elaboração de cenários alternativos. O coeficiente de variação do desvio padrão pode ser obtido através de:

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100 \quad (11)$$

O coeficiente de variação considera a dispersão absoluta (desvio padrão) e a média dos períodos analisados, assim essa medida de dispersão relativa (coeficiente de variação) prepondera sobre a dispersão absoluta. Com o valor do coeficiente de variação serão criados os cenários otimista e pessimista de ASK para as empresas Latam e Gol para o ano de 2016.

3.3.2 Coeficiente de variação

A partir dessa estrutura é possível confrontar os resultados dos cenários delineados entre as duas empresas e atingir o equilíbrio de Nash, logo, a opção em que determinada quantidade ofertada de poltronas maximizará o *payoff* da empresa Gol e Latam. A literatura demonstra este processo de diversas formas, e uma dessas formas é o dilema dos prisioneiros apresentado por Nash Jr. No caso deste estudo, será elaborado a partir dos cenários alternativos um dilema de ASK das empresas Latam e Gol, a fim de definir o equilíbrio de Nash no momento em que ambas as empresas obterão a maximização do *payoff*, dado a decisão da outra empresa. Sendo assim, tem-se o seguinte jogo:

A quantidade dos jogadores 2, ou seja um duopólio.

$$G = \{Latam, Gol\} \quad (12)$$

O conjunto de estratégias da Latam e Gol pode ser denotado da seguinte forma:

$$S_{Latam} = \{otimista, pessimista\} \quad (13)$$

$$S_{Gol} = \{otimista, pessimista\} \quad (14)$$

Assim o conjunto de estratégias possíveis para ambas as empresas é dado por:

$$S = \{(otimista, otimista), (otimista, pessimista), (pessimista, otimista), (pessimista, pessimista)\} \quad (15)$$

Aplicando a função (6) nas empresas Latam e Gol, a função utilidade mensal do mercado de ASK torna-se:

$$u_{Latam}: S \rightarrow \mathbb{R} \quad (16)$$

$$u_{Gol}: S \rightarrow \mathbb{R} \quad (17)$$

A função utilidade da empresa Latam é dada por:

$$u_{Latam}(otimista_{Gol}, otimista_{Latam}) = y_{i2} \quad (18)$$

$$u_{Latam}(otimista_{Gol}, pessimista_{Latam}) = y_{i4} \quad (19)$$

$$u_{Latam}(pessimista_{Gol}, otimista_{Latam}) = y_{i6} \quad (20)$$

$$u_{Latam}(pessimista_{Gol}, pessimista_{Latam}) = y_{i8} \quad (21)$$

A fim de confrontar as empresas Latam e Gol em um dilema tem-se a função utilidade da empresa Gol:

$$u_{Gol}(otimista_{Gol}, otimista_{Latam}) = y_{i1} \quad (22)$$

$$u_{Gol}(otimista_{Gol}, pessimista_{Latam}) = y_{i3} \quad (23)$$

$$u_{Gol}(pessimista_{Gol}, otimista_{Latam}) = y_{i5} \quad (24)$$

$$u_{Gol}(pessimista_{Gol}, pessimista_{Latam}) = y_{i7} \quad (25)$$

Em que y_i representa o *marketshare* das empresas Latam e Gol, caso em 2016 tivesse realizado uma política otimista ou pessimista. Confrontando em um dilema tem-se qual será o *market share* da empresa em função de qual política a concorrente adotou, avaliando então o equilíbrio de Nash. Aplicando a equação (13)

e (14) pode-se representar os *payoffs* da empresa através de uma matriz, conforme a Tabela 4.

Tabela 4 – matriz de *payoffs* do mercado de ASK

		Latam (CV)	
		Otimista	Pessimista
Gol (CV)	Otimista	(y_{i1}, y_{i2})	(y_{i3}, y_{i4})
	Pessimista	(y_{i5}, y_{i6})	(y_{i7}, y_{i8})

Fonte: (elaboração própria)

Nesta matriz os valores y_i representam os *payoffs*, ou seja, os ganhos da empresa em relação à variável *market share*, pois a decisão de ambas as empresas irá afetar o *market share* da Latam e Gol, e o dilema demonstra o resultado desta interação.

Para demonstrar a interdependência competitiva da variável ASK e da variável *market share* entre as empresas Latam e Gol, será utilizado o coeficiente de correlação de Pearson, da seguinte forma:

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{X})^2 (y_i - \bar{Y})^2}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{X})^2 \sum_i (y_i - \bar{Y})^2}} = \frac{cov(X, Y)}{\sqrt{var(X) \cdot var(Y)}} \quad (26)$$

sendo r a correlação entre as variáveis x e y as empresas Latam e Gol quantificando a força de associação entre as duas variáveis ASK, e *market share* expressando quão bem uma linha reta se ajustaria aos pontos destas variáveis. O valor do r se encontra entre -1 e $+1$, quando $r = 0$ não existe correlação entre as variáveis analisadas. Os valores -1 e $+1$ são interpretados da seguinte forma:

$$r = \left\{ \begin{array}{l} \text{negativos} \\ \text{positivos} \end{array} \right\} = \text{indica associação} = \left\{ \begin{array}{l} \text{negativa} \\ \text{positiva} \end{array} \right\}$$

Quando ocorrer correlação negativa, a medida que x aumenta, y decresce; e se a correlação for positiva quanto x aumenta y também aumenta. Os valores entre -1 e $+1$ determina o grau de associação da variável, conforme o quadro 3.

Quadro 3 – Interpretação coeficiente de correlação de *Pearson*

<i>Coeficiente r (+ ou -)</i>	Interpretação
0.00 a 0.19	Correlação bem fraca
0.20 a 0.39	Correlação fraca
0.40 a 0.69	Correlação moderada
0.70 a 0.89	Correlação forte
0.90 a 1.00	Correlação muito forte

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados Lira, 2004.

Deve-se frisar que o coeficiente de correlação não depende da escala dos valores, mas sim do ajustamento dos pontos.

Através dos distintos cenários, tem-se como a melhor tomada de decisão com o ferramental de avaliação da Teoria dos Jogos abordando o equilíbrio de Nash e as diferentes escolhas entre as empresas em relação à variável ASK.

4. EVIDÊNCIAS DA IMPORTÂNCIA DO EQUILÍBRIO DE NASH, PARA O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DAS EMPRESAS AÉREAS LATAM E GOL

Neste capítulo são analisadas as evidências sobre os fatores capazes de influenciar o processo de tomada de decisão das empresas aéreas Latam e Gol. O Brasil é um país de extensão continental, caracterizado por ter a 5º maior população do mundo (2015) que atingiu 207,7 milhões de habitantes em 2017 possuindo um constante crescimento populacional (IBGE, 2017). Com o aumento populacional tem-se um crescimento na demanda por transporte aéreo que torna o processo de tomada de decisão em relação à variável ASK um problema complexo. As empresas Latam e Gol determinam qual quantidade de poltronas ofertarem dentre as alternativas que possuem a fim de elevar ou reduzir seu *market share* de acordo com a situação da empresa concorrente e as condições de mercado.

O capítulo está organizado em cinco seções. A primeira apresenta os dados de forma descritiva das variáveis utilizadas no modelo desta monografia, no intuito de caracterizar e discutir questões a respeito do mercado de linhas aéreas domésticas nacionais no Brasil entre janeiro a dezembro de 2016. A segunda analisa as especificidades da interdependência entre as taxas de crescimento da variável *market share* e ASK. A terceira descreveu os resultados obtidos por meio do equilíbrio de Nash para a construção dos cenários-alvos. A quarta analisou os resultados oriundos da pesquisa e a descrição dos pontos de equilíbrio dos cenários alternativos. E a quinta parte são análises complementares ao estudo.

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS

Todas as variáveis que foram utilizadas neste estudo representam os aspectos abordados pela literatura da Teoria dos Jogos que impactam no processo de tomada de decisão das empresas aéreas. Além da relevância teórica, a disponibilidade dos dados para o mercado doméstico de aviação brasileira delimitou a definição destas variáveis, E algumas não puderam ser analisadas devido à ausência destas informações de forma sistematizada. Como exemplo, têm-se os custos operacionais e administrativos para aumentar a oferta de poltronas.

Antes de demonstrar os resultados oriundos por meio do Equilíbrio de Nash, devem-se analisar, de forma descritiva estas informações e o seu comportamento ao longo dos períodos estudados. Esta análise é importante por auxiliar na interpretação dos resultados do Minimax.

Os Quadros 4, 5 e 6 mostram a quantidade de ASK mensais das empresas Latam e Gol, para os anos de 2013, 2014 e 2015 e o respectivo *market share* de ambas. Observando estes quadros, é possível identificar algumas características das políticas de expansão ou redução de ASK.

No Quadro 4 nota-se que a Latam e a Gol foram responsáveis por 76,33% de oferta em ASK em 2013, porém a oferta da Latam reduziu-se em 7,32% de dezembro em relação a janeiro. Por outro lado, chama a atenção que a oferta da empresa Gol aumentou em 6,42%. Avaliando-se a variável ASK mês a mês, em 2013 constata-se que a Gol acumulou entre – janeiro, março, abril, maio, julho, agosto e setembro – uma redução de 36,5%, enquanto nos outros meses uma alta de 32,4%. Já a Latam acumulou nos meses de – janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e outubro – uma redução de 33,49% na variável ASK, e nos outros meses um aumento de 43,24%.

O quadro 5 demonstra que a Latam e a Gol, juntas tiveram 75,17% de *market share* em 2014, e a oferta de poltronas de dezembro em relação a janeiro diminuiu em 0,91% na Latam, enquanto que na Gol ocorreu no mesmo período, um aumento de 0,90%.

Já o Quadro 6 atesta que o *market share* da Latam e Gol continuou diminuindo, porém ainda abrange mais que 50% do mercado doméstico, atingindo no ano de 2015 a marca de 72,96%. Deve-se mencionar que durante os três anos a variável *market share* diminuiu, sendo um dos fatos, o aumento da participação no mercado de outras empresas, como por exemplo, da empresa Azul que absorveu as operações da Trip, no entanto a quantidade de ASK da Latam e Gol sofreram recuperações entre 2013 e 2014, ainda abrangendo a maior parte do mercado doméstico.

Quadro 4 - mercado de ASK de linhas aéreas domésticas nacionais no Brasil: LATAM e GOL – janeiro a dezembro de 2013

ASK – ASSENTOS KM OFERTADOS EM 2013 (000)				
MESES	LATAM		GOL	
	ASK	MARKET SHARE (%)	ASK	MARKET SHARE (%)
JANEIRO	4.146.229	40,59	3.793.426	37,14
FEVEREIRO	3.509.301	40,16	3.321.328	38,01
MARÇO	3.661.651	38,51	3.782.664	39,78
ABRIL	3.551.990	38,17	3.626.483	38,98
MAIO	3.547.197	37,57	3.697.199,	39,16
JUNHO	3.510.121	38,24	3.546.043	38,63
JULHO	4.042.106	39,11	3.850.071	37,25
AGOSTO	3.704.580	38,01	3.685.701	37,82
SETEMBRO	3.543.625	38,34	3.513.646	38,01
OUTUBRO	3.722.788	38,43	3.700.326	38,20
NOVEMBRO	3.562.273	38,21	3.556.376	38,15
DEZEMBRO	3.842.886	37,22	4.037.100	39,11

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da ANAC, 2017

Quadro 5 - mercado de ASK de linhas aéreas domésticas nacionais no Brasil: LATAM e GOL – janeiro a dezembro de 2014

ASK – ASSENTOS KM OFERTADOS EM 2014 (000)				
MESES	LATAM		GOL	
	ASK	MARKET SHARE (%)	ASK	MARKET SHARE (%)
JANEIRO	4.002.759	37,00	4.182.024	38,66
FEVEREIRO	3.239.519	37,29	3.326.619	38,29
MARÇO	3.632.022	38,44	3.566.793	37,75
ABRIL	3.493.952	38,19	3.446.445	37,67
MAIO	3.494.135	37,70	3.450.532	37,23
JUNHO	3.323.245	36,79	3.316.262	36,71
JULHO	3.769.715	37,62	3.710.179	37,03
AGOSTO	3.725.506	38,52	3.500.959	36,20
SETEMBRO	3.566.519	38,05	3.375.980	36,00
OUTUBRO	3.782.485	38,01	3.680.085	37,01
NOVEMBRO	3.679.811	37,86	3.597.644	37,00
DEZEMBRO	3.966.229	36,43	4.219.650	38,74

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da ANAC, 2017

Quadro 6 - mercado de ASK de linhas aéreas domésticas nacionais no Brasil: LATAM e GOL – janeiro a dezembro de 2015

ASK – ASSENTOS KM OFERTADOS EM 2015 (000)				
MESES	LATAM		GOL	
	ASK	MARKET SHARE (%)	ASK	MARKET SHARE (%)
JANEIRO	4.080.860	36,26	4.358.025	38,71
FEVEREIRO	3.249.585	35,70	3.440.382	37,80
MARÇO	3.634.648	37,27	3.509.522	35,99
ABRIL	3.390.233	36,62	3.460.343	37,37
MAIO	3.415.535	36,26	3.526.586	37,42
JUNHO	3.425.589	36,93	3.431.792	36,96
JULHO	4.039.686	38,06	3.887.750	36,57
AGOSTO	3.593.234	37,15	3.478.694	35,93
SETEMBRO	3.351.760	36,50	3.283.156	35,71
OUTUBRO	3.444.560	36,17	3.493.987	36,56
NOVEMBRO	3.322.224	35,61	3.484.337	37,35
DEZEMBRO	3.558.220	33,93	4.093.316	39,03

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da ANAC, 2017.

Deve-se ressaltar que no período entre 2013 – 2015 o transporte aéreo estava em um cenário de recessão econômica, com o barril do petróleo na casa dos US\$ 100,00 até agosto de 2014 e como o preço do petróleo é adotado como base de precificação do querosene, ocorreu à elevação dos custos e despesas da indústria de aviação neste período.

A valorização do Dólar frente ao Real também impactou tanto na demanda como na oferta de assentos o que também explica o moderado aumento de ASK da Gol e a variação negativa de ASK da Latam de dezembro em relação a janeiro (2013-2015). O quadro 7 ilustra o mercado de ASK de 2016 em que será aplicado os

cenários alternativos a partir do coeficiente de variação dos anos entre, 2013 e 2015. O ano de 2016 apresenta-se em um cenário de prudência, devido ao cenário político-econômico instável e redução no Produto Interno Bruto em 3,6% em relação a 2015 e perda de credibilidade brasileira frente a investidores internacionais, o que auxiliou na retração de ASK em 2016 em relação a 2015.

Quadro 7 - Mercado de linhas aéreas domésticas nacionais no Brasil: LATAM e GOL – janeiro a dezembro de 2016

ASK – ASSENTOS KM OFERTADOS (000)						
MESES	LATAM			GOL		
	ASK	MARKET SHARE (%)	Δ% MARKET SHARE – RELAÇÃO 2015	ASK	MARKET SHARE (%)	Δ% MARKET SHARE – RELAÇÃO 2015
JANEIRO	3.726.513	33,93	-8,73	4.283.958	39,01	-1,70
FEVEREIRO	3.090.467	34,33	-4,92	3.393.474	37,70	-1,38
MARÇO	3.214.098	35,66	-11,57	3.178.292	35,26	-9,44
ABRIL	2.963.354	35,68	-12,61	2.934.066	35,33	-15,21
MAIO	2.912.108	33,62	-14,79	3.304.391	38,15	-6,30
JUNHO	2.965.566	34,18	-13,53	3.253.294	37,50	-5,22
JULHO	3.432.138	35,02	-15,18	3.627.929	37,02	-6,69
AGOSTO	3.178.460	34,89	-11,65	3.292.198	36,14	-5,38
SETEMBRO	2.920.417	33,45	-12,97	3.268.132	37,44	-0,46
OUTUBRO	3.040.693	33,54	-12,03	3.381.291	37,29	-3,23
NOVEMBRO	2.950.524	33,32	-11,19	3.313.064	37,41	-4,92
DEZEMBRO	3.217.612	32,01	-9,58	3.873.460	38,53	-5,37
CORRELAÇÃO DE PEARSON	0,82	-0,78		0,82	-0,78	

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da ANAC, 2017.

Observa-se no quadro 7, a variável *market share* da Gol e Latam atingiram em dezembro 70,54% demonstrando uma queda de 2,54% em relação a dezembro de 2015. De acordo com o Gráfico 1 o *market share* acumulado das duas empresas somaram 71,40% atestando novamente a importância estas duas empresas no mercado doméstico.

Gráfico 1 – Participação das empresas no mercado de ASK em 2016

Fonte: (ANAC, 2017)

A quantidade de poltronas acumuladas em ASK também diminuiu, demonstrando uma queda de 5,40% para a Gol e 11,59% para a Latam, este percentual é resultado principalmente da pressão do preço do barril do petróleo que voltou a aumentar em 2016, atingindo US\$ 52,61, no entanto o preço médio no ano de 2016 foi 16% inferior do que em 2015.

Entre 2013 e 2016 o preço do petróleo e as oscilações cambiais que impactaram diretamente, no seguro, arrendamento e manutenção das aeronaves, logo as empresas tiveram atitudes de retração, a fim de não incorrer em maiores perdas e atingirem o ponto de Minimax para minimizar as possíveis perdas, neste sentido torna-se primordial a abordagem de um ferramental pertinente para auxiliar na tomada de decisão de um mercado que está operando no Brasil com recessão econômica.

4.2 IMPACTO DA INTERDEPENDÊNCIA DE ASK E *MARKET SHARE* EM 2016

A estrutura de mercado do setor de aviação civil tem poucas empresas com relacionamento próximo, mas a Gol e a Latam se destacam pelos motivos já elencado durante o trabalho, constituindo assim em um mercado duopolista, que se distingue de outras estruturas concorrenciais, devido o alto grau de interdependência entre as empresas do setor. Logo o poder de mercado também é determinado pelas respostas que a Gol e a Latam podem apresentar quando ocorre uma alteração nas variáveis ASK e *market share*. Para evidenciar esta interdependência competitiva em relação às variáveis ASK e *market share* calculou-se o coeficiente de *Pearson* de ambas as empresas para 2016.

Conforme demonstra o Quadro 7 o cálculo de correlação para a variável *market share* resultou no valor de ordem -0,78 indicando que os comportamentos de participação no mercado em termos de *market share* possuem sentido oposto, o que é demonstrado no Gráfico 2.

Quando a Gol aumenta seu *market share* a Latam diminuiu, e quando a Gol diminui a Latam aumenta sua participação no mercado, afirmando então que ambas as empresas possuem uma estratégia que esta em consonância com o regime de competição duopolista em que no momento que uma empresa aumenta sua abrangência no mercado a concorrente diminui e vice-versa. De acordo com o Quadro 8 apenas nos meses entre março – abril e julho – agosto as empresas não operaram em sentido oposto, isto ocorre porque o coeficiente de *Pearson* não atingiu o valor de -1, porém a interdependência de ordem -0,78 ainda é considerada forte.

Na maioria dos meses, alterações em uma empresa impactaram de forma inversa na empresa rival, e como alternativa para evitar perdas desnecessárias por causa da interdependência no setor, as empresas adotaram um paralelismo consciente de ação, ou seja, uma cooperação informal, sem efetivamente consultar a empresa concorrente, mas adotar políticas que coíba guerras de *market share* sendo este um dos fatores de sucesso estável para as empresas manterem juntas um duopólio, destarte os riscos de retaliação e queda no grau de participação

diminuem e as chances de ambas as empresas manterem seu domínio duopolista aumentam.

Gráfico 2 – *Market share* das empresas no mercado de ASK em 2016

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da ANAC, 2017.

Nota: *Denota que a variável *market share* possui índice de -0,78.

Quadro 8 – Comportamentos da trajetória de redução e aumento de *market share* em 2016

Trajétoria de participação em <i>market share</i> (2016)		
Meses	Latam	Gol
Janeiro - Fevereiro	Aumentou	Diminuiu
Fevereiro - Março	Aumentou	Diminuiu
Março - Abril	Aumentou	Aumentou
Abril - Maio	Diminuiu	Aumentou
Maio - Junho	Aumentou	Diminuiu
Junho - Julho	Aumentou	Diminuiu
Julho - Agosto	Diminuiu	Diminuiu
Agosto - Setembro	Diminuiu	Aumentou
Setembro - Outubro	Aumentou	Diminuiu
Outubro - Novembro	Diminuiu	Aumentou
Novembro - Dezembro	Diminuiu	Aumentou

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da ANAC, 2017.

No que diz respeito a variável ASK o seu valor foi de ordem 0,82, indicando uma forte correlação entre ambas as empresas, neste cenário no momento em que a Gol aumenta a oferta de poltronas a Latam também adota a mesma prática e vice-versa.

Porém os aumentos e diminuições de ASK das empresas foram moderados, um dos motivos é a forte interdependência do setor, que se trata de um bem homogêneo: viagens aéreas. Conforme demonstra o Gráfico 3 a relação entre oferta de poltronas no setor de aviação doméstica é determinada não apenas pelas preferências do consumidor e nível de propaganda, mas também pelas respostas que a Gol ou Latam exibem quando ocorre uma alteração de ASK feita por alguma empresa.

Gráfico 3 – Competição das empresas no mercado de ASK em 2016

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da ANAC, 2017.

Nota: *Denota que a variável *market share* possui índice de 0,82.

A característica interdependente da aviação civil doméstica brasileira reside no fato do número de empresas dominantes no mercado é pequeno, o suficiente para que as ações de uma empresa individual no setor, envolvendo ofertas de poltronas e *market share*, exerça um impacto explícito sobre estas mesmas variáveis na outra empresa do setor.

Por conseguinte, a principal característica que nota-se neste setor é a interdependência, em que as empresas têm a consciência de que ao tomar uma determinada decisão, provavelmente acarretará uma reação em seu concorrente, sendo então as expectativas dos agentes o fator imprescindível para a análise das empresas.

4.3 PONTO DE EQUILIBRÍO DE NASH PARA A ANÁLISE DOS CENÁRIOS ALTERNATIVOS DE ASK EM 2016

Depois das análises realizadas, são expostos neste tópico os resultados dos cenários alternativos para a oferta de poltronas em 2016 por meio do Equilíbrio de Nash, para demonstrar qual teria sido a melhor tomada de decisão tanto da Latam e da Gol em termos de ofertas de poltronas e *market share*, em que as duas empresas adotem a decisão que é melhor para a própria empresa e para a concorrente, neste ponto ambos os agentes atingem o Minimax.

Cabe ressaltar que as variáveis em que foi aplicado o Equilíbrio de Nash, foram definidas previamente com base em uma ampla revisão de literatura sobre o tema. As variáveis selecionadas são citadas na literatura como as mais relevantes no processo de tomada de decisão no setor de aviação brasileira e através do Equilíbrio de Nash são agora concebíveis de serem testados na microeconomia.

O presente estudo inovou ao considerar que para um agente maximizar o seu *payoff* não deve apenas incorrer em ambições individuais, mas também na tomada decisão condicional. Este processo de tomada de decisão busca captar os efeitos das estratégias ótimas sobre a empresa Latam e Gol. Pela ótica do Equilíbrio de Nash cada empresa pode maximizar sua utilidade frente as estratégias adotadas pela empresa concorrente. Alguns resultados deste estudo são apresentados nas tabelas 5 até a 16.

Tabela 5 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Janeiro

		Latam (1,76%)	
		Otimista	Pessimista
Gol (7,03%)	Otimista	(4.584.994 ; 3.792.173)*	(4.584.994 ; 3.660.852)
	Pessimista	(3.982.921 ; 3.792.173)	(3.982.921 ; 3.660.852)

Fonte: Resultado da pesquisa.

Nota: * Denota os valores correspondentes ao Equilíbrio de Nash.

Tabela 6 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Fevereiro

		Latam (4,59%)	
		Otimista	Pessimista
Gol (2,00%)	Otimista	(3.461.348 ; 3.232.282)*	(3.461.348 ; 2.948.651)
	Pessimista	(3.325.599 ; 3.232.282)	(3.325.599 ; 2.948.651)

Fonte: Resultado da pesquisa.

Nota: * Denota os valores correspondentes ao Equilíbrio de Nash.

Tabela 7 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Março

		Latam (0,45%)	
		Otimista	Pessimista
Gol (3,98%)	Otimista	(3.304.768 ; 3.228.568)*	(3.304.768 ; 3.199.627)
	Pessimista	(3.051.815 ; 3.228.568)	(3.051.815 ; 3.199.627)

Fonte: Resultado da pesquisa.

Nota: * Denota os valores correspondentes ao Equilíbrio de Nash.

Tabela 8 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Abril

		Latam (2,36%)	
		Otimista	Pessimista
Gol (2,85%)	Otimista	(3.017.777 ; 3.033.160)*	(3.017.777 ; 2.893.547)
	Pessimista	(2.850.354 ; 3.033.160)	(2.850.354 ; 2.893.547)

Fonte: Resultado da pesquisa.

Nota: * Denota os valores correspondentes ao Equilíbrio de Nash.

Tabela 9 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Maio

		Latam (1,90%)	
		Otimista	Pessimista
Gol (3,55%)	Otimista	(3.421.701 ; 2.967.451)*	(3.421.701 ; 2.856.746)
	Pessimista	(3.187.080 ; 2.967.451)	(3.187.080 ; 2.856.746)

Fonte: Resultado da pesquisa.

Nota: * Denota os valores correspondentes ao Equilíbrio de Nash.

Tabela 10 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Junho

		Latam (2,74%)	
		Otimista	Pessimista
Gol (3,35%)	Otimista	(3.362.223 ; 3.046.719)*	(3.362.294 ; 2.884.412)
	Pessimista	(3.144.364 ; 3.046.719)	(3.144.364 ; 2.884.412)

Fonte: Resultado da pesquisa.

Nota: * Denota os valores correspondentes ao Equilíbrio de Nash.

O estudo realizado mensalmente mostrou-se eficiente, visto que confirma a existência de um ponto de equilíbrio em n -pessoa proposto em 1950 por Nash Jr., em que ambas as empresas não possuem incentivos para mudar a sua estratégia, sendo indicado pelo símbolo (*), como apresentado nas Tabelas 5 a 10. Dessa forma podem-se identificar as possíveis combinações de ASK e apresentar as diferenças que se têm adotando práticas otimistas e pessimistas.

Com relação a análise feita no 1° e 2° semestre de 2016, a saber, qual é o ponto do Equilíbrio de Nash nos 2 cenários propostos, todos os meses apresentam uma estratégia que é estritamente iterada, e o processo de tomada de decisão termina com o equilíbrio de estratégia dominante das empresas Gol e Latam nos 12 meses. Esse resultado demonstra a existência de um ponto de equilíbrio caracterizado como o Equilíbrio de Nash no mercado de ASK da Gol e Latam, ou seja, tanto a Gol como a Latam não tem incentivos para mudar a sua estratégia, se o seu concorrente não o fizerem.

Observa-se que após analisar o processo de tomada de decisão do ponto de vista da Latam, partindo dos pressupostos do Equilíbrio de Nash, a empresa raciocina da seguinte maneira:

Duas coisas podem acontecer: A Gol pode adotar uma prática otimista ou pessimista. Se a Gol for otimista é melhor para a Latam ser otimista também. Agora se a Gol for pessimista a Latam poderá ofertar maiores quantidades de poltronas se continuar sendo otimista. Em qualquer uma das políticas adotadas a melhor estratégia é elevar a ofertas de poltronas. Então o Equilíbrio de Nash do ponto de vista da Latam é ser otimista.

Com relação à tomada de decisão da empresa Gol, aplicou-se a mesma linha de raciocínio:

Duas coisas também podem acontecer: A latam adotar uma prática otimista ou pessimista. Se a Latam for otimista é melhor para a Gol ser otimista também. Mas se a Latam for pessimista a Gol poderá ofertar mais poltronas se continuar sendo otimista. Logo em qualquer cenário é melhor para a Gol elevar a ofertas de poltronas. Assim o Equilíbrio de Nash no ponto de vista da Gol é ser otimista.

Desta forma o Equilíbrio de Nash do mercado de ASK se da por:

$$\text{Equilíbrio de Nash} = \{otimista_{Gol}, otimista_{Latam}\} \quad (26)$$

Isso leva a interpretação de que no 1º semestre de 2016 a função utilidade que maximiza o *payoff* da Latam é denotada por:

$$u_{Latam}(otimista_{Gol}, otimista_{Latam}) = y_{i2} \quad (27)$$

Confrontando a função (26) com a utilidade da Gol, têm-se:

$$u_{Gol}(otimista_{Gol}, otimista_{Latam}) = y_{i1} \quad (28)$$

Nos pontos (26) e (27) ambas as empresas não tem motivações para mudar suas preferencias em relação a tomada de decisão.

Para realizar uma interpretação mais desagregada é possível discutir os resultados da tabela 8, primeiramente através da ótica da Latam, que aplicando o coeficiente de variação sobre os valores de ASK de 2016, pode ofertar em um cenário alternativo de pessimismo 2.893.547 poltronas e no cenário otimista 3.033.160.

Se a Latam optar pelo cenário pessimista duas questões pode ocorrer: 1º A sua concorrente a Gol pode ofertar 2.850354 poltrona no cenário pessimista. 2º no cenário otimista a Gol pode ofertar 3.017.777 poltronas. Se a Latam optar pelo cenário otimista, o mesmo pode ocorrer.

Assim o melhor para a Latam é ofertar no cenário otimista, pois com base nos pressupostos do Equilíbrio de Nash. Se a Gol for pessimista é melhor para a Latam ser otimista, pois irá ofertar uma maior quantidade de poltronas do que a sua concorrente. E se a Gol optar por uma política otimista, ainda é melhor para a Latam ser otimista, já que conseguirá ofertar 3.033.160 ao invés de 2.893.547 caso escolhesse por ser pessimista. Em ambos os casos é melhor para a Latam tomar a decisão de ser otimista.

Analisando a tomada de decisão através do ponto de vista da Gol, pode ocorrer no cenário otimista a oferta de 3.017.777 poltronas, e no pessimista 2.850.354 . Se a Latam optar por ser otimista duas possibilidades podem ocorrer. 1º

A latam ser pessimista e ofertar 2.893.547 ou otimista ofertando 3.033.160 o mesmo ocorre se a Gol for pessimista.

Nestas duas possibilidades é melhor para a Gol ser otimista, pois caso a Latam seja pessimista a Gol terá um melhor desempenho de que a sua concorrente, e se a Latam optar por ser otimista, ainda assim é melhor a Gol ser otimista pois irá ofertar 3.017.777 ao invés de 2.850.354 caso opte por ser pessimista. Assim tanto para Latam como a Gol a melhor política é ser otimista, logo o Equilíbrio de Nash pode ser denotado conforme a equação (26).

O Equilíbrio de Nash em (26) se repete para os outros 5 meses do semestre, demonstrando que as variáveis otimizadas para ambas as empresas, caracterizam a maximização do seu *payoff*.

As Tabelas 11 até a 16 caracterizam o 2º semestre do cenário alternativo de oferta de ASK em 2016

Tabela 11 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Julho

		Latam (3,96%)	
		Otimista	Pessimista
Gol (2,45%)	Otimista	(3.716.878 ; 3.568.164)*	(3.716.878 ; 3.296.111)
	Pessimista	(3.538.980 ; 3.568.164)	(3.538.980 ; 3.296.111)

Fonte: Resultado da pesquisa.

Nota: * Denota os valores correspondentes ao Equilíbrio de Nash.

Tabela 12 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Agosto

		Latam (1,94%)	
		Otimista	Pessimista
Gol (3,20%)	Otimista	(3.397.428 ; 3.239.963)*	(3.397.428 ; 3.116.956)
	Pessimista	(3.186.967 ; 3.239.963)	(3.186.967 ; 3.116.956)

Fonte: Resultado da pesquisa.

Nota: * Denota os valores correspondentes ao Equilíbrio de Nash.

Tabela 13 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Setembro

		Latam (3,38%)	
		Otimista	Pessimista
Gol (3,42%)	Otimista	(3.379.901 ; 3.019.184)*	(3.379.901 ; 2.821.649)
	Pessimista	(3.156.362 ; 3.019.184)	(3.156.362 ; 2.821.649)

Fonte: Resultado da pesquisa.

Nota: * Denota os valores correspondentes ao Equilíbrio de Nash.

Tabela 14 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Outubro

		Latam (4,94%)	
		Otimista	Pessimista
Gol (3,41%)	Otimista	(3.487.388 ; 3.190.944)*	(3.487.388 ; 2.890.443)
	Pessimista	(3.275.194 ; 3.190.944)	(3.275.1954 ; 2.890.443)

Fonte: Resultado da pesquisa.

Nota: * Denota os valores correspondentes ao Equilíbrio de Nash.

Tabela 15 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Novembro

		Latam (5,18%)	
		Otimista	Pessimista
Gol (1,62%)	Otimista	(3.366.641 ; 3.103.234)*	(3.366.641 ; 2.797.815)
	Pessimista	(3.259.487 ; 3.103.234)	(3.259.487 ; 2.797.815)

Fonte: Resultado da pesquisa.

Nota: * Denota os valores correspondentes ao Equilíbrio de Nash.

Tabela 16 – Resultados da aplicação do Equilíbrio de Nash para a quantidade de poltronas ofertadas em 2016 – Dezembro

		Latam (5,52%)	
		Otimista	Pessimista
Gol (2,27%)	Otimista	(3.961.428 ; 3.395.303)*	(3.961.428 ; 3.039.920)
	Pessimista	(3.785.491 ; 3.395.303)	(3.785.491 ; 3.039.920)

Fonte: Resultado da pesquisa.

Nota: * Denota os valores correspondentes ao Equilíbrio de Nash.

No 2º semestre de 2016, o Equilíbrio de Nash continua para todos os meses sendo no cenário otimista em (26), e a função de maximização da utilidade da Latam continua sendo a equação (27) e da Gol a (28).

Como consequência tem-se a dominância estrita iterada como solução o equilíbrio de estratégia dominante para ambas as empresas, assim todas as estratégias dominantes individuais foram eliminadas, reduzindo apenas a um único ponto de equilíbrio que ocorre dominância de ambos os agentes, em que a decisão de uma empresa influencia a outra e vice-versa.

Neste ponto cada empresa esta adotando a melhor decisão em função das decisões que a concorrente pode praticar e utilizando a escolha condicional torna-se possível maximizar o *payoff* tanto no 1º semestre como no 2º.

É provado então que o perfil de estratégias finita das duas empresas, tem ao menos 1 ponto de equilíbrio. E de acordo com Nash Jr. (1949) cada agente possui um conjunto finito de decisões, e o *payoff* oriundo destas decisões fazem com que as empresas tenham as mesmas expectativas formando então um ponto fixo, caracterizado com o Equilíbrio de Nash em (26).

4.4 ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS DOS PONTOS DE EQUILIBRIO DE NASH

O quadro 9 demonstra a variáveis que maximizam a utilidade em cenários alternativos de 2016, aplicando o Equilíbrio de Nash, nesse sentido a Latam e a Gol juntas abrangeriam 71,56% do mercado de ASK doméstico ao final de dezembro,

demonstrando ainda a efetividade destas políticas otimistas para a permutação da estrutura de mercado duopolista.

Apenas em Abril a Latam teve um *market share* maior que a empresa Gol, sendo de 35,87% contra 35,69%, nos outros meses permaneceu o maior grau de participação da Gol, mas com margens muito próximas em relação a sua concorrente, assim o mercado não despontou de uma empresa líder, prevalecendo a interdependência competitiva.

Devido o ponto de equilíbrio ser caracterizado na política otimista, em todos os meses houve aumento de oferta de poltronas em relação à quantidade ofertada por as empresas em 2016. É pertinente discutir que em 2016 o mercado de aviação doméstica foi afetado pela recessão econômica, desta forma adotou-se medidas prudentes, para que as empresas não incorressem em perdas no setor, porém adotando a Teoria dos Jogos, tornou-se possível, mesmo neste cenário aumentar a oferta de ASK, sem que ocorresse a diminuição do grau de participação das duas maiores empresas do setor. Validando a eficiência deste método para auxiliar as empresas no processo de tomada de decisão sob condições de conflito.

Quadro 9 – *payoff* do mercado de linhas aéreas domésticas nacionais no Brasil: LATAM e GOL – cenários alternativos - janeiro a dezembro de 2016

ASK – ASSENTOS KM OFERTADOS CENÁRIOS ALTERNATIVOS (000)						
MESES	LATAM			GOL		
	ASK	MARKET SHARE (%)	$\Delta\%$ MARKET SHARE – RELAÇÃO 2016	ASK	MARKET SHARE (%)	$\Delta\%$ MARKET SHARE – RELAÇÃO 2016
JANEIRO	3.792.173	32,39	7,03	4.584.994	39,17	1,76
FEVEREIRO	3.232.282	34,56	2,00	3.461.348	37,00	4,59
MARÇO	3.228.568	35,36	3,98	3.304.768	36,20	0,45
ABRIL	3.033.160	35,87	2,85	3.017.777	35,69	2,36
MAIO	2.967.451	33,24	3,55	3.421.701	38,32	1,90
JUNHO	3.046.719	34,02	3,35	3.362.223	37,54	2,74
JULHO	3.568.164	35,05	2,45	3.716.878	36,51	3,96
AGOSTO	3.239.963	34,93	3,20	3.397.428	36,63	1,93
SETEMBRO	3.019.184	33,76	3,42	3.379.901	37,80	3,38
OUTUBRO	3.190.944	34,19	3,14	3.487.388	37,37	4,94
NOVEMBRO	3.103.234	34,32	1,62	3.366.641	37,24	5,18
DEZEMBRO	3.395.303	33,03	2,27	3.961.428	38,53	5,52
CORRELAÇÃO DE PEARSON	0,87	-1		0,87	-1	

Fonte: Resultado da pesquisa.

O Gráfico 4 destaca que no momento que uma empresa aumenta seu *market share* a concorrente diminui, e o coeficiente de Pearson de -1 mostra uma relação negativa muito forte entre as variáveis, em que apenas em abril a correlação foi menor, porém nos outros meses permaneceu em consonância com o regime duopolista.

Gráfico 4 – *Market share* das empresas no mercado de ASK em 2016 – cenário alternativo

Fonte: Resultado da pesquisa

Nota: *Denota que a variável *market share* possui índice de -0,87.

O coeficiente de *Pearson* de 0,87 apresenta correlação positiva entre as variáveis das duas empresas, demonstrando a forte correlação entre as quantidades ofertadas de poltronas da Latam e Gol. Neste sentido conforme demonstra o Gráfico 5 quando a Gol aumenta a variável ASK a Latam adota a mesma medida.

Gráfico 5 – Competição das empresas no mercado de ASK em 2016 – cenários alternativos

Fonte: Resultado da pesquisa

De acordo com o Gráfico 4 observa-se que as empresas adotaram a mesma política de ASK, fazendo com que as quantidades ofertadas de poltronas fosse muito próximas, não incorrendo em um jogo de soma-zero em que apenas uma empresa consegue maximizar os seus ganhos.

4.5 DEFINIÇÃO DO EQUILÍBRIO DE MINIMAX SOB A ÓTICA DA RACIONALIDADE

No processo de tomada de decisão, a Latam e a Gol apoiam-se no princípio da racionalidade individual, porém cada estratégia adotada não depende apenas da racionalidade de uma empresa, mas também na de sua concorrente. E a racionalidade permitiu que dentre todos os resultados fosse possível encontrar o equilíbrio Minimax ponto no qual é o melhor dentre todos os perfis de estratégias existentes para a Latam e Gol.

Neste cenário as duas empresas concluem que o melhor resultado para o setor que é a prática otimista, irá de fato ocorrer, pois devido o ambiente econômico de 2016 ser permeado por incertezas e diminuição da credibilidade brasileira, a empresa concorrente não quer correr o risco de perder a sua participação em um mercado duopolista, que atualmente (2016) as duas empresas dominam a oferta de poltronas em níveis maiores que 70% do mercado. Nesse sentido através da racionalidade é possível maximizar os ganhos dentre todas as estratégias existentes, e este fator é primordial para que as empresas não incorram em grandes perdas no grau de participação de um mercado que possui elevados custos.

Quando se aplicou as hipóteses do Equilíbrio de Nash nas decisões otimistas e pessimistas, teve como ponto de equilíbrio a equação (26), que é um conjunto convexo, pois possui os segmentos que unem estas duas estratégias e o resultado desta união é o *payoff* das empresas, que John Forbes Nash Jr. denotou em (1). E o Minimax sendo um mapa convexo, tem um segmento que une as duas estratégias otimista e pessimista da Gol e da Latam e está situada no mesmo mapa, assim nenhuma outra estratégia pode ser a melhor dentre todas as existentes, isto é provado quando nenhuma outra decisão é capaz de aumentar os ganhos de ambas as empresas (NASH JR. 1949).

E através dos confrontos entre as estratégias otimistas e pessimistas das duas empresas foi possível chegar a um resultado que ambas as empresas

esperavam de sua concorrente, sendo este ponto o melhor que as duas empresas podem atingir para maximizar a oferta de poltronas utilizando a teoria dos jogos e a racionalidade individual (COSTA, 2009).

5. CONCLUSÃO

O presente estudo analisou, a partir de um conjunto de dados identificados *a priori*, a maximização do processo de tomada de decisão no mercado duopolista de ASK, sob a ótica do Equilíbrio em n -pessoas. A análise procurou demonstrar a importância da Teoria dos Jogos, através da abordagem de John Forbes Nash Jr. de como atingir um ponto de equilíbrio em um mercado duopolista, em que as duas empresas possam maximizar seu *payoff* e diminuir os riscos de incorrer em prejuízos.

O ponto fixo estudado por Nash Jr. envolve matemática avançada e princípios da racionalidade, mesmo para as estruturas de mercado mais simples, desta forma tornou-se necessário realizar uma revisão teórica qualitativa e posteriormente quantitativa envolvendo os pressupostos do mercado duopolista de aviação civil brasileira e os métodos que deram base para o ponto de equilíbrio estudado por Nash Jr. Essa questão é difícil por envolver o caso brasileiro que é permeado por incertezas sobre as políticas econômicas, em contrapartida o *Equilibrium Points in n-Person* é fascinante justamente por diminuir estas incertezas, e conseguir fazer com que as empresas Latam e Gol atingissem uma quantidade de ASK que seria a melhor possível, em um cenário de conflito.

A revisão de literatura teórica da Teoria dos Jogos formou o alicerce para que a presente análise fosse desenvolvida, apontando a premissa de que a empresa deve incorrer não apenas em ambições individuais, mas também no que for melhor para todos os participantes do mercado, assim anula-se o risco de que o duopólio da Gol ou da Latam seja um jogo de soma-zero. As informações utilizadas para a formulação dos cenários alternativos em 2016 foram encontradas na ABEAR e ANAC.

Para realizar a construção de cenários alternativos de ASK, determinou o coeficiente de variação entre 2013-2015 e posteriormente aplicou-se este coeficiente nas quantidades que as empresas ofertaram em 2016. Esta modelagem permitiu a análise das possibilidades que as duas empresas tinham de ASK através de sua série histórica.

Uma das principais conclusões desta análise foi às comprovações de que o Equilíbrio de Nash é capaz de aperfeiçoar o processo de tomada de decisão quanto a variável ASK no mercado duopolista de aviação civil brasileira. O resultado da

pesquisa evidenciou que se as duas empresas adotarem políticas expansionistas de ASK atingirão o Equilíbrio de Nash, e este ponto é o melhor dentre todas as possibilidades no mercado, caracterizando assim a estrutura de Minimax.

Porém devem-se possuir as informações de mercado e terem racionalidade. Neste sentido eliminam-se as possibilidades de o setor possuir uma empresa líder, e maximiza as chances de que as duas possam obter ganho máximo dentre todos os cenários possíveis.

Cabe salientar que apesar do estudo ter comprovado a eficiência dos pressupostos do Equilíbrio de Nash, este trabalho incentiva futuras análises, utilizando, porém matemática avançada para que seja edificada a base de um conhecimento específico de como o processo de tomada de decisão é realizado na economia.

Pode-se concluir que o ponto de equilíbrio das estratégias que maximizam o mercado de ASK demonstra que sob a ótica do *Equilibrium Points in n-Person* quando se aplica (1) no perfil de estratégias de ambas as empresas a imagem do produto da matriz de ganhos do mercado de ASK da Gol e Latam resulta em um mapa convexo, ou seja, quando ocorre o conflito de estratégias destas duas empresas, o ponto de equilíbrio levam as empresas a terem as mesmas expectativas.

REFERÊNCIAS

- ANTÔNIO, O. M. Câmara dos Deputados: Evolução da aviação civil, no Brasil. **Consultoria Legislativa**, Brasília, 2001. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/arquivos-pdf/pdf/109712.pdf>>. Acesso em 12 mar. 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS AÉREAS. **Dados e fatos**. Disponível em: <<http://www.abear.com.br/dados-e-fatos/page>>. Acesso em 10 nov. 2016.
- AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. **Dados do anuário do transporte aéreo**. Disponível em: <<http://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/anuario-do-transporte-aereo/dados-do-anuario-do-transporte-aereo>>. Acesso em 09 nov. 2016.
- COSTA, C. S. **Teoria dos jogos e a relação entre o “Teorema Minimax” de John Von Neumann e o “Equilíbrio de Nash” de John Nash**. Monografia (Graduação) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. Disponível em: <<https://repositorio.ucb.br/jspui/handle/10869/1549>> Acesso em 06 mai. 2017.
- CARVALHO, C. J. M. **Os agentes econômicos e suas relações**. Coimbra, 2007. Disponível em: <<https://filipehugo.files.wordpress.com/2013/09/os-agentes-econoc3b3micos-e-as-suas-relac3a7c3b5es.pdf>>. Acesso em 23 jun. 2017.
- DAMIANI, G. D. D. S. **Teoria dos jogos e relações internacionais: Estratégias da governança mercantil global. Uma análise da convenção das nações unidas para os contratos de compra e venda internacional de mercadorias à luz de sua vinculação ao Brasil**. 2014. 207f. Dissertação (Mestrado em relações internacionais) – Programa de pós-graduação Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
- FAJER, M. **Sistemas de investigação dos acidentes aeronáuticos da aviação geral – uma análise comparativa**. 2009. 150f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Programa de pós-graduação em Saúde Pública, área de concentração Saúde Ambiental – Saúde do Trabalhador, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- FREIRE, L.; MOREIRA, R. N.; SOUSA, E. C. Duopólio das empresas TAM e GOL: uma aplicação da teoria dos jogos não-cooperativos. **XVIII SEMEAD**, São Paulo, nov. 2015. Disponível em: <http://sistema.semead.com.br/18semead/resultado/an_resumo.asp?cod_trabatra=1061>. Acesso em: 01 mar. 2017.
- FREITAS, G. P. **Regimes de concorrência imperfeita: o regime de Cournot e o equilíbrio de Cournot-Nash**. Brasília, 2000. Disponível em: <http://www.mat.unb.br/grad/aulas/cadernos_calculo/calculo1/docs/eq_cournot-nash.pdf>. Acesso em 23 mar. 2017.
- FRIEDMAN, J. W. The Legacy of Augustin Cournot. **Cahiers d' économie politique: Qu'a-t-on appris sur la concurrence imparfaite depuis Cournot?** Paris, n. 1, p. 31-46, 2000

GADELHA, S. B. R. **A teoria dos jogos e sua aplicação em economia**. Disponível em: <<https://srbgadelha.wordpress.com/2007/05/03/academico-a-teoria-dos-jogos-e-sua-aplicacao-em-economia/>> Acesso em 21 jan 2017.

GARCÍA, H. M. John Forbes Nash Jr. (1928-2015). **Economía Informa**, Amsterdã, abr. 2016. ScienceDirect. Disponível em:<<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185084916000219>>. Acesso em 20 dez. 2016.

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES. **Nossa história**. Disponível em: <<https://www.voegol.com.br/pt/a-gol/nossa-historia>>. Acesso em 10 mar. 2017.

GOTARDO, D. M. **Determinantes da localização industrial: uma análise para as mesorregiões brasileiras**. 2016. 86f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2016.

GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C.; **ECONOMETRIA BÁSICA**. 5° edição. Porto Alegre: AMGH Editora, 2011.

JANGAVA, B.; SLOBODYAN, S. **Duopolycompetition, escape Dynamics and Non-cooperative Collusion**. Prague: Národohospodářskýústav AV ČR, v.v.i, 2011. Disponível em:<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1932787>. Acesso em 01 fev. 2017.

SILVA-JÚNIOR, G. E. Jogos estáticos e dinâmicos com informação completa. In: LÍRIO, S. V. **Micro e economia aplicada**. Viçosa: Visconde do Rio Branco, 2009, p. 615 -646

LATAM AIRLINES. **História**. Disponível em: <https://www.latam.com/pt_br/conhecamos/sobre-nos/historia/>. Acesso em 12 mar. 2017

LEONARD, R. **New Light on von Neumann: politics, psychology and the creation of game theory**. Torino: Di Torino, 2007. Disponível em:<<https://ideas.repec.org/p/uto/cesmep/200707.html>> Acesso em 21 mai. 2017.

LIRA, S. A. **Análise de correlação: abordagem teórica e de construção dos coeficientes com aplicações**. 2004. 209f. Dissertação (Mestrado em Engenharia dos Setores de Ciências Exatas) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004.

MAFFEZZOLLI, M. R. **A influencia do gênero e das preferências sociais no processo decisório na perspectiva do jogo do ultimato**. 2016. 104f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2016.

MAIA, S. F. L.; GUARDIEIRO, P. P. Conceitos e técnicas básicas da teoria dos jogos aplicadas em redes sem fio. In: CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA, 9., 2011, Uberlândia. **Tópico Temático: teoria dos jogos**. Disponível em: <http://www.ceel.eletrica.ufu.br/artigos2012/ceel2012_artigo109_r01.pdf>. Acesso em 16 mai. 2017.

MAINANRDES, E. W.; FERREIRA, J.; RAPOSO, M. Conceitos de estratégia e gestão estratégica: qual é o nível de conhecimento adquirido pelos estudantes de gestão?. **FACEF PESQUISA**, Franca, v. 14, n. 3, p. 278-298, 2011.

MELLO, T. M.; FUCIDJI, J. R. Racionalidade limitada e a tomada de decisão em sistemas complexos. **Revista de Economia Política**, São Paulo, v. 36, n. 3, p. 622-645, set. 2016.

MONTEIRO, F. G. **Construção do Espaço de Hilbert Equipado na Mecânica Quântica: O poço Quadrado Unidimensional**. 2013. 75f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013

NASH JUNIOR, J. F. **NON-COOPERATIVE GAMES**. 1950. 32f. Tese (Doutorado em Filosofia) – Departamento de matemática Universidade de Princeton, Princeton, 1950.

NASH JUNIOR, J. F. Equilibrium Points in n-Person Games. In: PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 1950. **Anais...** Princeton: Universidade de Princeton, 1950. p. 48-49.

PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. **MICROECONOMIA**. 2º edição. São Paulo: Makron Books, 1994.

SANTOS, M. N. C. **Principais Axiomas da Matemática**. 2014. 44f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014

SARTINI, B. A. et al. Uma introdução a teoria dos jogos. In: BIENAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, 2., 2004, Salvador. **Anais...** São Paulo: Universidade Federal da Bahia, 2004. p. 1-64.

SENA, A. M. C. O duopólio das empresas aéreas brasileiras TAM e GOL: uma aplicação da teoria dos jogos à competição oligopolista estratégica. **RAC-Eletrônica**, Curitiba, v. 2, n. 3, p. 486-508, 2008.

SILVA-SOBRINHO, C. A. **Estratégias discretas em teoria dos jogos**. 2013. 51f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Federal de Goiás, Minas Gerais, 2013.

SILVA, O. V.; SANTOS, R. C. Trajetória histórica da aviação mundial. **Revista científica eletrônica de turismo: Revista Científica Eletrônica do Curso de Bacharelado em Turismo da Faculdade de Ciências Humanas de Garça FAHU/FAEF**, São Paulo, n. 11, p. 1-5, 2009.

SOUZA, S.; SILVA A. **Teorema de Nash aplicado ao estudo do wormhole atravessável**. 2012. 90f. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade de Brasília, Brasília, 2012.

STEWART, I. **Será que Deus joga dados?** Disponível em: <<http://lelivros.stream/book/baixar-livro-sera-que-deus-joga-dados-ian-stewart-em-pdf-epub-e-mobi-ou-ler-online/>>. Acesso em 05 fev. 2017.

TUROCY, T. L.; STENGEL, B. **Game Theory**. 2001. Disponível em: <<http://www.cdam.lse.ac.uk/Reports/Files/cdam-2001-09.pdf>>. Acesso em 7 jan. 2017.

UNIVERSIDADE FUMEC. História da aviação. In: LOPES, K. G. E. **Aviação na primeira guerra mundial**. Belo Horizonte: FUMEC, 2015. p. 2-10.

VARIAN, H. R. **MICROECONOMIA**: Princípios básicos uma abordagem moderna. 7ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

VARIAN; H R. **MICROECONOMIC ANALYSIS**. 3ª edição. New York: W. W. Norton & Company, 1992.

XAVIER, O. M. **A origem da teoria dos jogos e a existência do equilíbrio de Nash**. 2013. 58 f. Monografia (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. Disponível em:<<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/97708>>. Acesso em 04 abr. 2017.